

UNIVERSIDAD DEL
CLAUSTRO DE SOR JUANA

Dime en qué zona vives y te diré cuántos derechos tienes

Análisis espacial de derechos humanos en la delegación de Xochimilco de la Ciudad de

México

TESIS

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN DERECHOS
HUMANOS Y GESTIÓN DE PAZ**

PRESENTA

ANA CAROLINA DÍAZ NAVA

Asesora: Dra. Naxhelli Ruiz Rivera

Ciudad de México

Enero de 2019

Dedicatoria

Dedico esta investigación a todas las personas que se les ha tachado de soñadoras, ambiciosas, quienes no se conforman con lo establecido, quienes buscan cambiar el mundo, a todas esas personas que aún creen en la utopía. Sigamos caminando que el horizonte está cerca.

Agradecimientos

Después de un largo y arduo proceso ha llegado el día tan esperado, por fin se concluye una etapa para dar paso a otra. Primero que nada quiero agradecerle a mi asesora, Naxhelli Ruiz, por creer en la importancia de esta investigación a pesar de todos los obstáculos que enfrentamos, por todo el tiempo y esfuerzo dedicado y por la constante motivación para seguir aprendiendo. Agradezco a Ana Rosales que fungió como una segunda asesora en la realización del análisis espacial reflejado a través de los SIGs, realmente esto no hubiera sido posible sin tu gran apoyo y enorme paciencia. Especialmente agradezco a mi asesor personal de veinticuatro horas, Alfonso gracias por la infinita dedicación, por las desveladas, por las asesorías y por la incesante motivación para seguir adelante. Gracias por creer en mí.

A todas las personas que han fungido como mis docentes durante estos veintidós años que me han ayudado a moldear mi pensamiento, ideales y mi persona, que me han ayudado a ser lo que hoy soy. Como lo fue esta generación, de la que aprendí y con la crecí tanto. Me enorgullece conocerles. Principalmente a Paul, que por estos años de estudio especializado fue mucho más que un maestro de lenguas, gracias Paul por enseñarme tanto, por presionarme y apoyarme a lograr este paso.

A mi estimada familia tanto nuclear como extensa y a mis amistades por siempre estar al pendiente y por su inmenso soporte. Marcia, gracias por todo el apoyo en estos años, mi redacción te lo agradece. Semiramis, gracias por la persistente incentivación a la realización de dicha investigación. En cuanto a mi familia, gracias Moni, Regina, Rodrigo, Ale, Fer y a mi hermosa abuela, la Chikis. Fundamentalmente agradezco a mi madre y padre por este gran privilegio que es la educación, por todo el esfuerzo, tiempo y amor que han puesto en mí.

Especialmente agradezco a todas las personas de Toltenco por enseñarme tanto, espero poder transformar este conocimiento en acciones de cambio, por un mundo más justo.

A todas las personas que de uno u otro modo colaboraron en la realización de este trabajo, esto no hubiera sido posible sin su apoyo.

Gracias infinitas.

Índice

● Introducción	v
● Capítulo 1. Derechos humanos y los recursos materiales y sociales	1
○ Recursos materiales y sociales	1
○ Derechos humanos.....	4
▪ Tabla 1. Análisis de derechos básicos	9
○ Discriminación.....	20
● Capítulo 2. DESCA e indicadores de cobertura de bienes y servicios asociados al cumplimiento de derechos	22
○ Metodología del análisis espacial	22
▪ Diagnostico General: Mapa 1	23
○ Derechos humanos e indicadores	24
▪ Tabla 2. DESCA y sus variables socio-espaciales	24
● Capítulo 3. DESCA e indicadores de accesibilidad en Xochimilco	25
○ Xochimilco	26
○ Análisis espacial de derechos humanos.....	29
● Mapa base de la zona de estudio	31
● Mapa base de zonas vulnerables.....	32
▪ Diagnóstico general	32
● Mapa 2	34
● Mapa 3	35
● Mapa 4.....	36
● Mapa 5	38
● Mapa 6.....	39
▪ Derecho a la educación.....	41
● Mapa 1	40
● Mapa 2	43
● Mapa 3.....	44
● Mapa 4.....	45
● Mapa 5	46
● Mapa 6.....	47

▪ Derecho a la salud.....	48
• Mapa 1	50
• Mapa 2	51
• Mapa 3	52
• Mapa 4	53
▪ Derecho a la alimentación	54
• Mapa 1	55
• Mapa 2	56
▪ Derecho a servicios básicos	57
• Mapa 1	58
• Mapa 2	59
• Mapa 3	60
• Mapa 4	61
▪ Derecho a la vivienda	62
• Mapa 1	63
• Mapa 2	64
• Mapa 3	65
○ Evaluación DESCA y oportunidades espaciales para el cumplimiento de derechos humanos.....	66
● Conclusiones: Construyamos una utopía realista.....	74
● Referencias	80

Introducción

Como investigación exploratoria, dicha investigación muestra la desigualdad socio-espacial interna actual en la delegación de Xochimilco en cuanto a los recursos para el ejercicio de derechos humanos (DDHH). Haciendo un análisis socio-espacial de ejercicio de derechos con una metodología tanto cualitativa como cuantitativa, utilizando un Sistema de Información Geográfica (SIG) y bases de datos oficiales. Con el objeto de demostrar la desigualdad socio-espacial en el ejercicio de derechos humanos en Xochimilco en cuanto al acceso a bienes y servicios necesarios con respecto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y generando los indicadores de los derechos enmarcados en el mismo.

De esta forma se demostró una estructura espacial de oportunidades para el ejercicio de derechos existente en Xochimilco, revelando que las zonas mayormente afectadas en el acceso a bienes y servicios necesarios con respecto a los DESCAs son los asentamientos humanos irregulares y los espacios precarios o zonas vulnerables. Dada la interdependencia de los derechos humanos no podemos hablar de recursos o derechos mayormente vulnerados. Por consiguiente, si se tienen carencias de un derecho, los demás no se podrán ejercer plenamente.

Esta investigación surge de la necesidad de comprender la desigualdad socio-espacial en el ejercicio de derechos humanos existente en la Ciudad de México, la cual ha aumentado en las últimas décadas. En el 2008, se registró que el 44.4% de la población estaba en situación de pobreza, para el 2014 incrementó a 46.2%, con 55.3 millones de personas (Coneval, 2016), es decir, casi la mitad de la población tiene una carencia de recursos sociales y/o materiales.

En la experiencia como voluntaria¹, buscando estrategias de desarrollo comunitario en un asentamiento humano irregular² en Xochimilco³, me permitió observar (1) las distintas realidades de las personas, (2) la incapacidad de acceder a determinados recursos, oportunidades o servicios básicos, (3) y la drástica diferencia del acceso y reconocimiento de sus derechos entre dos comunidades separadas por pocos metros⁴.

Toltenco 9na Sección está ubicado en el paraje del mismo nombre⁵, una zona chinampera entre ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Limita con la colonia Barrio 18 — zona residencial de mayor nivel socioeconómico—, Amalacachico, Tlacoapa y el canal de Cuemanco. A principios del 2000 esta comunidad empezó a poblarse, sin embargo, en el año 2010 el Paraje era considerado zona virgen, llegaban aves migratorias y un reducido grupo de personas habitaban la zona, aunque las condiciones fueran inadecuadas.

En los últimos años esta comunidad ha tenido intentos de desalojos, problemas de discriminación y exclusión⁶. La discriminación y la exclusión, son claros ejemplos de la situación vulnerable que sufren a diario, no sólo porque las autoridades actúen, en contra de sus derechos humanos, sino que la misma gente aledaña refuerza este comportamiento.

¹Voluntariado del 2011-2016 en la organización latinoamericana TECHO. <<http://www.techo.org/paises/mexico/techo/paises>>

² Toltenco 9na Sección ubicado en el Paraje Toltenco en la Delegación Xochimilco.

³ Xochimilco es una de las 16 delegaciones que conforman la Ciudad de México, esta posee el mayor número de asentamientos, lo cual representa el 36% de los registrados por el gobierno capitalino, registrando un total de 314 asentamientos irregulares (PAOT, 2016).

⁴ Toltenco 9na Sección y Barrio 18.

⁵ Paraje Toltenco está conformado por Amalacachico y Toltenco. A su vez, Amalacachico está dividido en cuatro secciones y Toltenco en nueve. Con base en la solicitud de información de Sabino Cervantes Guarneros a la Delegación Xochimilco. Con fecha de resolución al 24 de febrero de 2010. Disponible en: http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/22/1/2015/pleno/VERSIONES%20MAYO/27-05-15/VP.PDF.27-05-15/VP.RR.SIP.0297-2015.pdf

⁶ En el 2012, las comunidades de Toltenco, Laguna del Toro y Amalacachico fueron acusadas de robo ante la Delegación Xochimilco. A los dos años se molestaron por el trabajo de TECHO en la comunidad, denunciando el fomento del crecimiento de la mancha urbana en suelo de conservación; estos dos hechos generaron la construcción de una barda que dividiera la zona residencial de los asentamientos humanos irregulares (Techo, 2016).

Toltenco 9na Sección es una zona con situación de pobreza donde las personas no gozan de un medio ambiente sano, no disponen de acceso a la salud, carecen de servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas, menos de una vivienda adecuada; pues, algunas de éstas miden 12 metros cuadrados, siendo lámina de cartón, lámina metálica y madera los principales materiales, con pisos de tierra o cemento delgado. El ingreso promedio de las familias es de \$694 pesos semanales, es decir \$2,775 pesos al mes para cubrir todas sus necesidades (TECHO, 2016).

En contraste con otras zonas de la delegación, como Barrio 18, que tienen ingresos más altos, por lo tanto mejores condiciones de vida, tanto en el acceso a recursos sociales y materiales, como lo son los servicios básicos, e inclusive las condiciones de las viviendas y de la comunidad. Esta desigualdad espacial determina el ejercicio de derechos y de un mínimo vital.

Diversos documentos han mostrado la desigualdad social desde la relación entre cantidad de personas consideradas “pobres” respecto de las “ricas”. Debido a que los bienes y servicios básicos satisfacen necesidades, pero también son la vía de acceso a otras oportunidades y condiciones, estos representan entonces algunos de los derechos desde los diferentes modos de ejercer ciudadanía (algunos de primera clase, segunda clase, etc). En ese tenor, en la presente tesis se representará geográficamente la distribución de los derechos humanos en la Ciudad de México, a través de variables, indicadores y cuestiones de accesibilidad según cada derecho.

Las actuales pautas de ordenamiento urbano territorial acentúan con facilidad las diferencias y exclusiones sociales que existen en la Ciudad de México. Claramente reflejadas en la distribución de los bienes y servicios básicos a los que acceden unas personas a diferencia de otras. Estas diferencias frecuentemente están delimitadas con muros simbólicos o físicos

(invisibles o visibles), que fragmentan a la ciudad y restringen el ejercicio de los derechos humanos. De manera que se reitera la importancia de vincular los derechos económicos, sociales y culturales con desigualdad espacial, dado que los DDHH comprendidos en los DESCAs abarcan un rango muy amplio en cuanto a las necesidades básicas de una persona, como lo son todos los bienes y servicios básicos, al tener alguna de estas carencias se le considera como parte del índice de rezago social, una forma de medir la desigualdad en la sociedad en todos sus ámbitos.

La cuestión de los derechos humanos recae en sus principios de interdependencia e indivisibilidad, es decir, se manejan en paquete y se necesitan de unos a otros para poder satisfacerse plenamente. Por lo tanto, al no cumplirse uno de ellos se ve limitado el pleno goce y ejercicio de ciudadanía y, por ende, de derechos, generando así una mayor desigualdad. En esta época de capitalismo no solamente se ha dado la acumulación y expansión masiva de nuevos conocimientos, inmensas riquezas y derechos para nuevos sectores, sino también la acumulación de enormes miserias, injusticias, opresiones individuales y negación contradictoria de derechos básicos a grandes sectores de la población (Barone, 1998). Con la globalización no sólo se han unido más países, también se han conectado y expandido fenómenos como la pobreza, posicionándose en las agendas internacionales y nacionales de cada país; desde los derechos humanos la pobreza se puede entender como una violación múltiple de las libertades fundamentales de las personas.

En el año 2016, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible se establecieron metas para alcanzar en los siguientes 15 años. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como lo menciona Social Watch en un informe, señalan que estos se consideran como un umbral mínimo y punto de referencia de importancia en el monitoreo del desarrollo social. Así los ODS y los DESCAs forman parte de una serie de

valores que la sociedad ha definido como fundamentales para que una persona viva con dignidad (Social Watch, 2015).

Por ello, se asume que la falta de oportunidades está directamente relacionada con el poco o nulo acceso y disfrute de los derechos humanos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y/o ambientales. Las personas que viven en situación de pobreza sufren violaciones a sus derechos humanos (económicos, sociales, ambientales, culturales, civiles y políticos), por lo que el respeto, la protección, la promoción y la realización de los derechos humanos son fundamentales para la erradicación de la pobreza.

“Un Estado incurre a una violación de derechos humanos cuando un número significativo de personas se ven privadas de sus derechos básicos vitales como la alimentación, los servicios básicos (agua, electricidad, gas), de salud, de vivienda o las formas más básicas de enseñanza” (Social Watch, 2015).

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), informa que América Latina y el Caribe es la región con mayor cantidad de habitantes en áreas urbanas en el mundo en desarrollo, con más del 75% de su población, sin embargo, casi el 40% vive en condiciones de pobreza, es decir con menores recursos materiales y sociales (PNUMA, 2003). Esto se debe a que la ciudad ha generado una ilusión de seguridad, bienestar y progreso para las personas que la habitan o desean habitarla, sin embargo esta percepción dista de la realidad, pues existen muros visibles e invisibles que delimitan los derechos de cada persona, permitiendo o negando el acceso de oportunidades. Explícitamente las instituciones tienden a negarlo, pero estos muros discriminan e impiden el desarrollo de los distintos grupos sociales que conforman la ciudad; incluso determinan grados de ciudadanía, la de “primera clase” y el

resto. Así, vemos zonas donde las personas tienen pleno goce y ejercicio de derechos; mientras que otras, deben exigirlos o conformarse con tener acceso a algunos.

En las ciudades mexicanas, incluyendo la Ciudad de México, el crecimiento urbano se ha dado a la par de condiciones económicas precarias y con diferente grado de accesibilidad a los recursos sociales y materiales urbanos que son medios para el ejercicio de distintos derechos. La pregunta que motiva la investigación es: ¿existe algún patrón de comportamiento sistemático que se exprese en el espacio para el ejercicio de derechos humanos en un territorio determinado?

Lo que también lleva a cuestionarnos si este patrón de comportamiento conlleva a una correlación de distribución espacial de bienes y servicios, y DESCAs. Es decir: ¿bajo qué esquemas de distribución espacial es posible ejercer mejor los derechos? Y si es que estos espacios se pueden dividir en niveles cuantificables de derechos según la distribución de medios y los diferentes niveles de desarrollo de la ciudad, para poder así marcar cuánta es la diferencia que hay entre los polos. Inclusive, es posible mostrar cuántas brechas sociales se pueden encontrar en la ciudad. En otras palabras, observar la relación entre la desigualdad espacial, el ejercicio de derechos humanos y la relación con el espacio público; con ello, se puede determinar en qué zonas se ejercen adecuadamente los derechos. Esto contradice a la Constitución mexicana en su primer artículo, en el cual se declara: “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos...” (CPEUM, 1917) ¿O deberíamos pensar que la zona donde vives, marca la cantidad de derechos que tienes?

A partir de lo anteriormente mencionado, se puede vislumbrar la existencia de información de desigualdad y pobreza desde la academia y la sociedad civil, pero, no existe

la suficiente sobre distribución de recursos para el ejercicio de derechos en la ciudad. Por ello tiene importancia elaborar un análisis espacial sobre el desigual acceso a recursos sociales y materiales, el cual radica en identificar la distribución de derechos de las personas que habitan en la Ciudad de México. Así, los objetivos de esta investigación son 1) generar indicadores de derechos enmarcados en los DESCAs con el fin de analizar la distribución de recursos para el ejercicio de derechos en la delegación Xochimilco y así 2) mostrar la desigualdad socio-espacial en el acceso a los bienes y servicios necesarios con respecto a los DESCAs.

Para lograrlo, será necesario utilizar un Sistema de Información Geográfica (SIG), las manzanas empleadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en la Delegación Xochimilco; así como los indicadores de bases de datos oficiales como censos de CONEVAL e instituciones del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). La investigación tiene carácter exploratorio, en la que se intentará demostrar la relación que existe entre distribución espacial, recursos materiales y sociales y derechos humanos.

Capítulo 1. Derechos humanos y los recursos materiales y sociales.

Recursos materiales y sociales

Por el contexto histórico de la región central de México, es decir la Ciudad de México, los niveles de desigualdad económica están originados desde el periodo colonial, a partir de procesos históricos como la desigual distribución por la apropiación de derechos sobre los recursos naturales, sociales, materiales y humanos con el sistema de encomiendas, hasta el sistema de diferenciación racial existente en dicho periodo. Esta marcada diferencia no sólo ha reproducido a lo largo de muchos años desigualdad económica, sino que afecta los mecanismos de distribución de poder y autoridad, favoreciendo así al mantenimiento del contraste de niveles de vida y accesibilidad a los diferentes recursos (Ferranti, Perry, Ferreira y Walton, 2004).

Como explica Ziccardi, el problema actual con la creciente desigualdad social es la agudización sobre la carencia de recursos y su dispar distribución en las distintas comunidades, generando así territorios completamente diferentes (Ziccardi, 2008). Se podría decir que hablamos del sistema de clasificación del que hablan Di Virgilio y Heredia (2012), ese sistema que establece diferencias entre grupos sociales en cuanto a la distribución espacial de recursos, y de la capacidad de controlarlos (Di Virgilio- Heredia, 2012); entendiéndose entonces ésta como una estructura de distribución desigual de oportunidades. Con oportunidades nos referimos a los medios para el acceso a estos recursos para el ejercicio de distintos derechos humanos.

Dado que esta investigación parte de un análisis espacial, es importante examinar y resaltar que más allá de la distribución física de recursos en el espacio geográfico, el “entorno”, es decir, la distribución, más la accesibilidad, más la apropiación de distintos recursos por parte de los diferentes grupos sociales es lo que condiciona mayormente los

beneficios por el disfrute a bienes y servicios, dadas sus características y localización, provocando el aumento de la desigualdad en el acceso a oportunidades, por ende a recursos (Di Virgilio, María Mercedes, 2003). Así que el hecho de residir en localidades con falta de recursos gesta desventajas para el desarrollo, careciendo de aquello que Hannah Arendt llamó el “derecho a tener derechos”, es decir, el derecho a vivir en un territorio donde se reconozcan y protejan sus derechos y los medios para cumplirlos (Arendt, 2013).

A este fenómeno le llamaremos aislamiento o exclusión socio-espacial¹, García y Espinosa explican que: “las poblaciones en estos territorios apartados se encuentran en una situación de permanente vulnerabilidad debido a que no pueden contar con instituciones que hagan valer sus derechos” (García; Espinosa, 2013). Esto él lo llama, *apartheid institucional*, haciendo referencia al estado precario o inexistente que resulta en una discriminación indirecta por la falta de reconocimiento y protección de sus derechos (García; Espinosa, 2013). La escasa accesibilidad a recursos u oportunidades se definen como un factor más de agravamiento de la exclusión (Hernández, 2012).

Los procesos económicos y sociales de la ciudad, tienden a definir los espacios públicos —la construcción social donde las personas usan y tienen acceso a los recursos materiales y sociales; y lugar de sociabilidad y de conflicto que expresan formas distintas y desiguales de ciudadanía (Ramírez Kuri, 2015) —, en estos espacios es fácil observar las carencias que provoca la desigual distribución de recursos materiales y sociales para el ejercicio de derechos.

Esta escasa accesibilidad, reflejada en la falta de recursos sociales y materiales afecta a los sectores vulnerables, además de la precariedad asociada a la inserción laboral

¹ Término acuñado por los estudios de Katzman sobre el aislamiento social de los pobres urbanos en “Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos” (Katzman, 2001).

por la informalidad y los bajos salarios perjudicando el pleno ejercicio de sus derechos (Ziccardi, 2008). Entonces la vulnerabilidad como una condición multidimensional implica la afectación de un conjunto más amplio de aspectos básicos de la vida social, los cuales, son necesarios de visibilizar (Ruiz, 2012).

A pesar de estar sumamente relacionados con el tema, los conceptos de pobreza y desigualdad, no forman parte de este trabajo; sin embargo, cabe aclarar que la pobreza se define como la condición en la que una persona tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias (CONEVAL, 2018).

El segundo concepto, desigualdad, Antonio Antón, sociólogo lo entiende como un concepto relacional o comparativo. Significa “la existencia de distintas oportunidades en el acceso, posesión, control y disfrute de recursos y poder, derivadas de diferentes condiciones, contextos y trayectorias” (Antón, 2016). Este concepto se enfoca en la medición de los polos dentro de los niveles de desigualdad desde una perspectiva económica. Dado que ambos conceptos se refieren mayormente a temas de ingreso para satisfacer necesidades, y esta investigación parte de un ámbito más social relacionado con la desigual distribución espacial de recursos para el ejercicio de derechos, se decidió que pobreza y desigualdad no serán conceptos de nuestro uso, con el propósito de delimitar adecuadamente los alcances de este trabajo. En la siguiente sección explicaremos los principios básicos relacionados con el ejercicio de los derechos humanos y los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento.

Derechos humanos

Los Derechos Humanos son el conjunto de facultades basadas en la dignidad humana, cuyo cumplimiento efectivo es indispensable para el desarrollo integral de las personas. Estas atribuciones están establecidas en el marco normativo legal nacional e internacional. Todas las relaciones humanas se deben basar en el respeto a los derechos humanos. Por lo que desde las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos estipulados, siempre en favor de las personas *-principio pro persona-*².

Los principios básicos de los DDHH son: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. A continuación se describe cada uno:

- *Principio de Universalidad:* los derechos humanos son inherentes de igual forma a todas las personas por el simple hecho de serlo.
- *Principio de Interdependencia:* todos los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, por lo que se debe tener una visión integral para el ejercicio completo de todos los derechos.
- *Principio de Indivisibilidad:* se debe garantizar la totalidad de cada derecho de forma integral por el Estado, dado que todos los derechos se derivan de la protección de la dignidad humana.
- *Principio de Progresividad:* es una obligación del Estado asegurar el progreso en el avance de los derechos humanos, por lo que al mismo tiempo implica una

² Definido por la Secretaría de Gobernación como: el principio pro persona se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Bajo esta lógica, el catálogo de derechos humanos ya no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. En México a partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, las autoridades deben guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos. Disponible en: <https://www.gob.mx/segob/articulos/en-que-me-beneficia-el-principio-pro-persona>. Último acceso: 18 de junio del 2018.

prohibición para el retroceso de los derechos. Con esto se espera que el Estado provea y mantenga las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos.

Como menciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es importante resaltar que en el conglomerado de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías pues todos tienen igual importancia, por lo que el Estado tiene la obligación de otorgarles a todas las personas el mismo trato de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Esto gracias al Bloque de Constitucionalidad, concepto del derecho constitucional acuñado en Francia en 1971, que se refiere a la jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico de cada país. Es decir, “las normas constitucionales no son sólo aquellas que aparecen expresamente en la Carta sino también aquellos principios y valores que no figuran directamente en el texto constitucional pero a los cuales la propia Constitución remite” (Uprimny, 2008, pp.25). En otras palabras, el marco jurídico internacional aceptado por el Estado forma parte del ordenamiento jurídico del país, con el mismo peso que el marco jurídico nacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) fue instaurada en 1917³ como la norma fundamental o la Carta Magna, establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la federación, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, y entre sus habitantes. Ésta establece las bases de gobierno, institucionales y de derechos y deberes. La CPEUM cuenta con 136 artículos y 19 artículos transitorios (CPEUM, 1917).

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), como la normativa jurídica internacional que se utilizara en esta investigación, es un tratado internacional que como su nombre lo dice, reconoce los derechos económicos,

³ La Constitución de 1917 fue una aportación al constitucionalismo universal, por ser la primera Constitución de la historia que incluyó derechos sociales.

sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. Este fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Se compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. Tanto el PIDESC como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fueron proclamados como los derechos humanos básicos; en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se estableció su universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación, así como la obligación de otorgarles el mismo peso y consideración. En México fue ratificado en 1981 (PIDESC y PF, 2012).

En este tratado se estipulan derechos para gozar de mejores condiciones en salud, educación, vivienda, trabajo digno, cultura, entre otros derechos; el Pacto tiene cinco partes con un total de 31 artículos, con 22 artículos en el Protocolo Facultativo⁴ y 21 Observaciones Generales (OG) que facilitan la interpretación de la extensión de cada derecho.

El PIDESC estipula que los Estados Parte establecen el compromiso de adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados -legislativos, judiciales, administrativos, económicos, sociales y educativos- la plena efectividad de los DESC. Estos se deben garantizar sin discriminación de ningún tipo, asegurar su goce en

⁴ El Protocolo Facultativo es un documento que establece los mecanismos de denuncia e investigación para el PIDESC. Fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 2008 y entró en vigor en mayo de 2013. Solo diez países han firmado y ratificado el Protocolo Facultativo, México solo lo ha firmado.

condiciones de igualdad para todas las personas, sin someter los derechos a limitaciones y sin restringirlos o menoscabarlos (PIDESC y PF, 2012).

Los siguientes derechos enmarcados en el PIDESC son los que tienen alguna relación con el problema de esta investigación, sin embargo, no todos directamente corresponden a algún derecho utilizado en dicha investigación (PIDESC y PF, 2012).

Artículo 9. Derecho a la seguridad social y al seguro social. Se refiere al derecho a gozar de la red de servicios de seguridad social en casos de enfermedad, paternidad, viudez, desempleo, invalidez, etcétera, y al mecanismo que hace posible el sostenimiento del sistema, el abono continuo de los patrones sobre una parte del salario de los trabajadores, para que accedan a esas prestaciones.

Artículo 11. Derecho a un nivel de vida adecuado. Comprende el acceso a alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como a la mejora continua de las condiciones de existencia. La protección contra el hambre prevé mejorar métodos de producción, conservación y distribución de alimentos; divulgar principios de nutrición y perfeccionar los regímenes agrarios, entre otros.

Artículo 12. Derecho al más alto nivel posible de salud. Establece la obligación de adoptar medidas para reducir la mortalidad y la mortalidad infantil; asegurar el sano desarrollo de los niños; mejorar la higiene del trabajo y del medio ambiente; prevenir y tratar enfermedades epidémicas, endémicas y profesionales, así como asegurar la asistencia médica a todos.

Artículos 13 y 14. Derecho a la educación. Implica orientar la educación al desarrollo de la personalidad humana, la dignidad y el respeto a los derechos humanos. Reconoce la obligatoriedad de la primaria gratuita; la generalización de la secundaria y la accesibilidad de la enseñanza superior en función de las

capacidades, implementando progresivamente su gratuidad; asimismo, contempla continuar la educación de adultos; desarrollar programas de becas, y mejorar las condiciones materiales de los maestros, así como el derecho de padres y tutores de elegir la educación de sus hijos o pupilos.

Artículo 15. Derecho a participar en la vida cultural y a gozar del progreso científico. Comprende el derecho a la protección de los intereses morales y materiales por las obras científicas o artísticas producidas. Establece la implementación de medidas sobre conservación, desarrollo y difusión científico-cultural y el respeto a las libertades de investigación científica y de creación.

A continuación se muestra una tabla comparativa de los derechos básicos universales seleccionados por su particularidad como derechos medibles intrínsecos a la vida, con su respectiva legislación nacional desde la CPEUM e internacional desde el PIDESC, con sus características básicas y variables correspondientes. Dicha tabla nos permite comprender la conexión de derechos básicos de nuestro marco legal nacional con una comparativa internacional y un análisis de su completo medio de ejercicio o garantía.

Esta tabla se divide en 6 columnas, primero la de derechos, básicos universales seleccionados para esta investigación, pasando entonces al marco normativo legal nacional como en el internacional en donde se entablan. Las siguientes tres columnas parten de los indicadores de cada derecho para su completo ejercicio, estos enmarcados en el Sistema de Indicadores de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (SIDESCA). Cada indicador tiene ciertas características a cumplir, que se ven reflejadas en las variables para su garantía, por último para verse plasmado como un bien urbano.

Por ejemplo, como vemos en el primer derecho, el derecho a la educación. Los indicadores para su completo ejercicio son la accesibilidad, la disponibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad. Por accesibilidad la entendemos como física y económica, es decir asequible; por ello las instituciones necesitan estar a una distancia razonable, debe ser segura la zona y las instituciones, debe haber una cantidad suficiente de instancias en la zona, se debe permitir el acceso a toda persona -derecho a la no discriminación- y debe ser totalmente gratuita. En cuanto la disponibilidad, hablamos de lo espacial y lo material, refiriéndonos a una suficiente cantidad de instituciones por zonas que satisfagan las diferentes necesidades de la población y contar con el personal, espacios y material necesario para su correcto funcionamiento. Por adaptabilidad, entendemos la adaptación necesaria según la zona en donde se realice, es decir, un enfoque interseccional y de derechos humanos. Y por último la aceptabilidad, los programas y métodos deben ser aprobados por la población a la que se dirige, es decir culturalmente apropiados, de buena calidad y pertinentes. Todo este conjunto de indicadores, características y variables se ven reflejados como un bien urbano, es decir las instituciones educativas públicas.

Tabla 1. Análisis de derechos básicos.

Derechos	Legislación	Indicadores	Características	Variables	Bienes de consumo colectivo⁵
Educación	PIDESC: Art. 13 y 14 Derecho a la educación (desarrollo de la personalidad humana, dignidad y respeto de los	Accesibilidad	Física	Distancia razonable Cantidad de instancias	Instituciones educativas públicas

⁵ Concepto acuñado de Manuel Castells y Jean Lojkin, se utiliza para explicar las cosas que no pueden adquirirse de manera individual ni de manera comercial, dado a que se requiere de una construcción colectiva; pero que son garantes de otros bienes y por lo tanto son fundamentales para garantizar derechos.

<p>derechos humanos), mejoras materiales de docentes. Art 15. Vida cultural y progreso científico.</p> <p>CPEUM: Art. 3 Toda persona tiene derecho a recibir educación (preescolar, primaria, secundaria y media superior). Estado: garantizar calidad: materiales y métodos educativos, organización escolar, infraestructura educativa, idoneidad de docentes y directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos (Sistema Nacional de Evaluación Educativa: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación).</p>			No discriminación	
			Seguridad	
		Asequibilidad	Educación gratuita	
	Disponibilidad	Espacial	Suficientes escuelas	
		Disponibilidad material	Equipadas con todo el personal, materiales e instalaciones que necesitan para funcionar adecuadamente	
	Adaptabilidad	Adaptación social y cultural	Escuelas multiculturales y con una base de derechos humanos	
	Aceptabilidad	Pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad	Programas de estudio y los métodos pedagógicos	

Servicios de salud	<p>PIDESC: Art. 12 Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Sano desarrollo de infantes, mejora de higiene en el trabajo y del medio ambiente. Asegurar asistencia médica a todos.</p> <p>CPEUM: Art 4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.</p>	Accesibilidad	Física	Distancia apropiada	Centros de atención e instancias de salud	
				Cantidad de instancias		
			Asequibilidad	Costos accesibles y seguridad social	Centros de atención e instancias de salud públicos y seguro social	
				Acceso a la información	Centros, material publicitario y personal	Centros de información y call centers
		Calidad	Apropiados y de calidad para personal de salud y pacientes	Equipamiento material y de personal especializado	Instancias de salud con personal y equipo especializado	
		Disponibilidad	Espacial	Suficientes establecimientos	Instancias y programas de salud públicos	
			Atención	Centros de atención a la salud y programas		
				Bienes y servicios públicos de salud		
		Aceptabilidad	Médica y ética	Bienes y servicios de salud deben ser respetuosa todas	Centros de atención e instancias de salud	

			Cultural	las personas	
Seguridad social	<p>PIDESC: Art. 9 Derecho a la seguridad social y al seguro social.</p> <p>CPEUM: Art. 123, relativo al trabajo y en la Ley del Seguro Social, en su fracción XXIX del apartado A: <i>“Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y</i></p>	Accesibilidad	Física	Distancia razonable	Centros de salud
		Disponibilidad	Espacial	Suficientes establecimientos	
			Atención	Personal capacitado y estancia equipada	
		Calidad	Atención	Atención con una base de DDHH	
		Asequibilidad	Trabajo formal	Derechohabiente	

	<i>otros sectores sociales y sus familiares”.</i>				
Servicios básicos: agua, electricidad, gas	<p>PIDESC: Art. 11 Derecho a un nivel de vida adecuado.</p> <p>CPEUM: Art 4. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.</p> <p>Observación General No. 15 del PIDESC: “<i>El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico</i>”.</p>	Accesibilidad	Física	Distancia razonable	Agua
				Zonas de abastecimiento	
		Calidad	Salubre, aceptable	Satisfacer necesidades básicas	Agua y electricidad
		Disponibilidad	Suficiente		Agua, gas y electricidad
		Asequibilidad	Económicamente	Costos accesibles	

Movilidad ⁶		Accesibilidad	Espacial	Distancia apropiada	Metro, Pesero ⁷ , Tren Ligero, Bicitaxis
		Calidad	Calidad adecuada	Seguridad	
		Disponibilidad	Cuantitativo	Suficientes	
		Asequibilidad	Económico	Costos accesibles	
Alimentación	<p>PIDESC: Art. 11 Derecho a un nivel de vida adecuado. Acceso a alimentación, así como a la mejora continua de las condiciones. Protección contra el hambre: mejorar métodos de producción, conservación y distribución de alimentos; divulgar principios de nutrición.</p> <p>CPEUM: Art 4. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad: el Estado lo garantizará.</p>	Accesibilidad	Física	Distancia apropiada	Centros de abastecimiento (mercados, abarrotes) o acceso a la tierra, diversos sistemas de distribución y comercialización
				Cantidad de instancias	
			Asequible	Precios accesibles a los distintos grupos sociales	
			Sustentabilidad	Asegurar disponibilidad y acceso para futuras generaciones	
		Disponibilidad	Cantidad	Satisfacer necesidades alimentarias	
			Calidad	Buen estado, libre de contaminantes	
			Aceptabilidad	Culturalmente	
			Variedad	Variedad de alimentos	

⁶ Este derecho se descartó en el análisis espacial por la falta de compatibilidad con el PIDESC y la dificultad de medirlo con los datos del Censo INEGI o del DENUE, INEGI.

⁷ Un pesero es un vehículo de transporte público más pequeño que un autobús urbano.

Vivienda	<p>PIDESC: Art. 11 Derecho a un nivel de vida adecuado. Acceso a vivienda adecuada, así como a la mejora continua de las condiciones.</p> <p>CPEUM: Art 4. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. [niñez superior]</p>	Calidad	Calidad adecuada	Materiales	Viviendas
		Disponibilidad	Legal	Seguridad jurídica de la tenencia	
			Física	Habitabilidad y bienes y servicios públicos disponibles para tener acceso a ellos	
		Accesibilidad	Cultural	Personas en desventaja y aceptable atendiendo a las personas con respecto a su cultura y costumbres	
			Asequibilidad	Económico	
Trabajo	<p>PIDESC: Art.6 derecho al trabajo elegido o aceptado libremente. Art.7 condiciones equitativas y satisfactorias</p> <p>CPEUM: Art 5. Toda persona tiene derecho a trabajar en lo que le acomode, siendo lícito. Art. 123 Derecho al trabajo digno y socialmente útil (salario mínimo).</p>	Accesibilidad	Oportunidades	Posibilidades de insertarse en el mercado laboral	Trabajos
		Aceptabilidad	Social	Posibilidades de grupos vulnerables el acceso al mercado laboral	
		Disponibilidad	Oportunidades	Generación de empleos formales e informales	
		Calidad	Legal, derechos humanos	Condiciones laborales	

Fuente: Tabla de elaboración propia con base a los derechos establecidos en el PIDESC y CPEUM, y datos del SIDESCA, 2018.

Todos los derechos anteriormente mencionados son interdependientes entre ellos, por lo que si uno no se logra cumplir o satisfacer en su máxima expresión, los demás tampoco podrán alcanzarla. Por ello es obligación de los Estados partes garantizar su cumplimiento efectivo a través de las medidas necesarias, especialmente económicas y técnicas. Para así alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de vida digna.

Para la medición de los derechos básicos establecidos tanto en el marco legal nacional como en el internacional, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, el PIDESC y los indicadores del último censo⁸ nacional, estatal y municipal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010)⁹. Este censo constituye una fuente de información estadística completa sobre la cual se apoya el conocimiento de la realidad nacional, permitiendo a los diversos sectores sociales identificar el rezago social, los grupos vulnerables, las necesidades de la población en materia de vivienda, educación, salud, servicios de agua potable, electricidad y drenaje, entre otras, y, a partir de ello, elaborar planes y programas que tiendan a mejorar las condiciones de vida de la población (INEGI, 2010). Funcionando también como un referente para la toma de decisiones, la planeación y evaluación de proyectos¹⁰, tanto para la sociedad, como a nivel empresarial, académico y gubernamental.

⁸ Desde 1895 a 2010, se han realizado en nuestro país 13 censos y dos conteos poblacionales. Los aspectos metodológicos, resultados y algunos productos de difusión de estos proyectos, se pueden consultar en el apartado Censos y Conteos de Población y Vivienda de la página del INEGI en internet. Disponible en: <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/>.

⁹ El censo tiene una periodicidad decenal, en años terminados en cero, por lo que el próximo será en el 2020.

¹⁰ *Ibidem*

Así como la CPEUM y el PIDESC, la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social de Naciones Unidas¹¹, se basa en los mismos principios y en un cumplimiento más amplio de derechos humanos, en el que establece que todas las personas sin distinción alguna tienen derecho a vivir con dignidad y a gozar libremente de los frutos del progreso social y, por su parte, deben contribuir a él, basándose en el respeto de la dignidad y el valor de la persona humana, asegurando la promoción de los derechos humanos y la justicia social, así:

- a) Eliminando de forma inmediata y definitiva todas las formas de desigualdad y de explotación.
- b) Reconociendo y ejerciendo una aplicación efectiva de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación alguna.

En esta Declaración también se exige el pleno aprovechamiento de los recursos humanos, lo que significa garantizar a los sectores menos favorecidos o marginados de la población iguales oportunidades para su avance social y económico a fin de lograr una sociedad efectivamente integrada. Esto a través de la rápida elevación del ingreso y la riqueza nacional y su equitativa distribución entre toda la sociedad, que tenga en cuenta para la planificación de las medidas de desarrollo social la diversidad de las necesidades de las zonas de desarrollo y las zonas desarrolladas, así como de las zonas urbanas y las zonas rurales, dentro de cada país. Esto último tiene los siguientes objetivos¹² puntuales:

- Garantizar el derecho al trabajo en todas las categorías, el fomento del empleo productivo, la eliminación del desempleo y el subempleo, estableciendo

¹¹ Adoptada por la Asamblea General de la ONU con la resolución 2542 (XXIV), el 11 de diciembre de 1969 se proclama solemnemente esta Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social e invita a que se adopten medidas, en los planos nacional e internacional, a fin de que se utilice esta Declaración como base común de las políticas de desarrollo social.

¹² Artículos 10, 11 y 12 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social de Naciones Unidas de 1969.

condiciones de trabajo justas y favorables, inclusive el mejoramiento de la salud y de las condiciones de seguridad en el trabajo. Con una remuneración justa, así como el establecimiento de un salario mínimo suficiente para asegurar condiciones de vida decorosas.

- La eliminación del hambre y la malnutrición y la garantía del derecho a una nutrición adecuada.
- La eliminación de la pobreza, la elevación continua de los niveles de vida y la distribución justa y equitativa del ingreso.
- El logro de los más altos niveles de salud y la prestación de servicios de protección sanitaria para toda la población, de ser posible en forma gratuita.
- La eliminación del analfabetismo y la garantía del derecho al acceso universal a la cultura, a la enseñanza obligatoria gratuita al nivel primario y a la enseñanza gratuita a todos los niveles; la elevación del nivel general de la educación a lo largo de la vida.
- La provisión a todas las personas, y en particular a las personas de ingresos reducidos y a las familias numerosas, de viviendas y servicios comunales satisfactorios.
- La provisión de sistemas amplios de seguridad social y los servicios de asistencia social y el establecimiento y la mejora de sistemas de servicios y seguros sociales para todas aquellas personas que por enfermedad, invalidez o vejez no puedan ganarse la vida, temporal o permanentemente, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el debido nivel de vida a estas personas, a sus familias y a quienes estén a su cargo.
- La protección de los derechos de madres e infantes; la preocupación por la educación y la salud de infantes; la aplicación de medidas destinadas a proteger la

salud y el bienestar de las mujeres, especialmente de las mujeres embarazadas que trabajan y madres de infantes de corta edad, así como de las madres cuyos salarios constituyen la única fuente de ingresos para atender a las necesidades de la familia; la concesión a la mujer de permisos y de subsidios por embarazo y maternidad, con derecho a conservar el trabajo y el salario.

- La educación de jóvenes en los ideales de justicia y paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos, y el fomento de esos ideales entre ellos; la promoción de la plena participación de la juventud en el proceso del desarrollo nacional. La adopción de medidas de defensa social y la eliminación de condiciones que conducen al crimen y a la delincuencia, en particular a la delincuencia juvenil.
- La creación de las condiciones necesarias para un desarrollo social y económico acelerado y continuo, particularmente en los países en desarrollo; la modificación de las relaciones económicas internacionales y la aplicación de métodos nuevos y perfeccionados de colaboración internacional en que la igualdad de oportunidades sea prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos dentro de cada nación.
- La eliminación de todas las formas de discriminación y de explotación y de todas las demás prácticas e ideologías contrarias a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
- La eliminación de todas las formas de explotación económica extranjera, incluida, en particular, la practicada por los monopolios internacionales, a fin de permitir a los pueblos de todos los países el goce pleno de los beneficios de sus recursos nacionales.

Discriminación

El investigador Rodríguez Zepeda en el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (CONAPRED)¹³, define la discriminación como una práctica que diferencia en el trato a las personas por una condición determinada, haciendo menoscabo de sus derechos y colocándola en una situación de desventaja, marginación, exclusión y vulnerabilidad. La práctica de la discriminación responde a un contexto sociocultural determinado, por lo que no solo permea las relaciones entre las personas, sino que se institucionaliza a través de los marcos normativos, los lineamientos de acceso a los bienes y servicios públicos y otro tipo de ordenamientos generales (Rodríguez, 2004, pp.19).

Como lo menciona el Comité DESC en su Observación General número 20 sobre el artículo 2 párrafo 2 del PIDESC que habla de la no discriminación y los DESC, la discriminación dificulta el ejercicio de derechos de una gran parte de la población mundial. El crecimiento económico no ha conducido por sí mismo a un desarrollo sostenible y hay grupos de personas que siguen enfrentando desigualdades socioeconómicas, a menudo como consecuencia de arraigados patrones históricos y de formas contemporáneas de discriminación. Los derechos a la no discriminación y a la igualdad son esenciales para el pleno goce y ejercicio de los DESC (CDESC, OG 20, 2009). Según dicho artículo del PIDESC, los Estados partes deben: "garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social" (PIDESC y PF, 2012).

¹³CONAPRED es un órgano del Estado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), aprobada en el 2003. El Consejo es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución Federal. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=38&id_opcion=15&op=15.

Pero para que todos estos derechos básicos se puedan garantizar se debe erradicar la discriminación tanto formal como la sustantiva de fondo, priorizando en los grupos vulnerables, como lo son mujeres, niñas y las personas que viven en asentamientos informales y zonas rurales. Este tipo de discriminación, que subsiste contra ciertos grupos, que está arraigada en el comportamiento y la organización de la sociedad, se llama discriminación sistémica. Esta, como lo expone el Comité de DESC, “puede consistir en normas legales, políticas, prácticas o actitudes culturales predominantes en el sector público o privado que generan desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros” (CDESC, OG 20). O bien, carencias encarnadas en la falta de accesibilidad a los bienes y servicios sustantivos y necesarios para el cumplimiento de dichos derechos, de manera que hay un vínculo estrecho entre la falta de accesibilidad y la discriminación.

En esta investigación se observa una discriminación tanto por origen nacional que social, es decir, por motivos relacionados a la situación económica y social de las personas; por posición económica, es decir, por los bienes o carencias de ellos; por raza y color, es decir, por el origen étnico de las personas; como por la relación sexo-género, es decir, por las características no solo fisiológicas sino también la creación social de estereotipos, prejuicios y funciones basadas en el género (CDESC, OG 20). La población femenina con frecuencia es la que percibe este desigual disfrute de sus derechos, esto se debe principalmente a la supuesta condición inferior que se les ha asignado sistemáticamente, generando una discriminación abierta o encubierta que solo se va agravando cuando esta característica se mezcla con otros factores como los anteriormente mencionados (CDESC, OG 16).

Capítulo 2. DESCA e indicadores de cobertura de bienes y servicios asociados al cumplimiento de derechos.

Metodología del análisis espacial

Desde la academia y la sociedad civil existe información sobre desigualdad social y pobreza, pero no la suficiente sobre la falta de recursos para el ejercicio de derechos humanos; de ahí la importancia de elaborar un análisis espacial. Con ello, se puede identificar la diferente distribución de estos recursos de accesibilidad y de ejercicio de derechos humanos de las personas que habitan en la Ciudad de México, en concreto para este proyecto, en Xochimilco.

Para lograrlo, es necesario utilizar un Sistema de Información Geográfica (SIG). Los insumos para el SIG son para la parte cartográfica, las manzanas empleadas por el INEGI; y para la parte estadística, los indicadores de bases de datos oficiales como es la del Censo de Población y Vivienda del 2010¹⁴ y el DENUE para los establecimientos de 2018 del INEGI, y el Grado de Marginación Urbana de la CONAPO. La metodología corresponde al carácter exploratorio de la investigación, en el que se intentará demostrar la relación que existe entre distribución espacial, desigualdad social y derechos humanos.

¹⁴ A pesar de no ser una base de datos tan reciente, se utilizará por tener datos a nivel municipal y con la resolución necesaria.

Mapa base de la zona de estudio

Fuente: Mapa de elaboración propia con base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI, 2018.

Los pasos para desarrollar esta investigación exploratoria fueron, en primer término la búsqueda de los indicadores confiables y representativos de los derechos humanos establecidos en el PIDESC; segundo, una vez que se definen las bases de datos que se van a utilizar, anteriormente mencionadas, de cada una se selecciona y se categoriza qué indicadores o establecimientos serán necesarios como variables para cada derecho. Para terminar este paso, se elabora un cuadro comparativo de indicadores, variables y DESCAs, de manera que se puedan identificar la similitud de conceptos y la vinculación con la desigualdad social. Tercer paso, con el programa de cartografía QGIS, se mapean los indicadores y variables de cada derecho, en los cuales se muestra la distribución espacial de los recursos básicos disponibles en la zona de estudio para

¹⁵ Este Mapa pertenece a la categoría de Diagnóstico General, el mapa base de la zona de estudio representa la Delegación de Xochimilco con sus delegaciones colindantes y la distribución poblacional de la misma.

garantizar su ejercicio, mostrando las diferencias que existen entre distintos lugares en términos de su estructura espacial de oportunidades.

Derechos humanos e indicadores

Tomando los derechos básicos universales seleccionados al principio de la investigación y después del análisis de indicadores, características y variables desde el Sistema de Indicadores de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en esta etapa de la investigación pasamos al análisis para la representación espacial. Esta tabla se conforma de cuatro columnas, la primera entablando los derechos anteriormente mencionados; la segunda con las variables de medición con respecto a las bases de datos más recientes a nivel municipal y con la resolución espacial necesaria y la forma de representación espacial y análisis de cada una; la tercera corresponde a los indicadores que reflejan el cumplimiento o no de cada derecho; por último la cuarta señala la fuente de cada dato utilizado. En algunos casos se seleccionaron más variables de las que se utilizaron en el mapeo; estos datos fueron descartados en el proceso por no ser suficientes como indicadores del cumplimiento del derecho.

Tabla 2. DESCA y sus variables socio-espaciales.

Derechos	Variables		Indicador	Fuente
Educación	Población de 15 años y más con primaria completa	Población total del municipio Total de la localidad urbana Total de AGEB urbana Por manzana Por sexo	Cobertura población escolar	INEGI 2010 Censo de Población y Vivienda
	Grado promedio de escolaridad	Población total del municipio Total de la localidad urbana Total de AGEB urbana Por manzana Por sexo		
Servicios de salud y/o	Población sin derechohabencia a	Población total del municipio Total de	Cobertura de seguridad social	INEGI 2010 Censo de

Seguridad social	servicios de salud	la localidad urbana Total de AGEB urbana Por manzana		Población y Vivienda
	Población derechohabiente del IMSS			
	Población derechohabiente del ISSSTE			
	Población derechohabiente del seguro popular o Seguro Médico para una Nueva Generación			
Servicios básicos: agua, electricidad, gas	Viviendas particulares habitadas que disponen de luz eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje	Población total del municipio Total de la localidad urbana Total de AGEB urbana Por manzana	Cobertura de servicios básicos	INEGI 2010 Censo de Población y Vivienda
	Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador			
	Viviendas particulares habitadas que disponen lavadora			
	Viviendas particulares habitadas que disponen de internet		Cobertura de internet	
Vivienda	Total de viviendas habitadas	Población total del municipio Total de la localidad urbana Total de AGEB urbana Por manzana	Cobertura de población con vivienda	INEGI 2010 Censo de Población y Vivienda
	Ocupantes en viviendas particulares habitadas			
	Viviendas particulares habitadas con un solo cuarto			
	Viviendas particulares habitadas con piso de material diferente de tierra		Calidad	
	Viviendas particulares habitadas con piso de tierra			
Alimentación	Abarrotes y tortillerías	Por manzanas	Accesibilidad	DENUE INEGI 2009
	Mercados	Por AGEBs	Cobertura de alimentación	INEGI 2010 Censo de Población y Vivienda

	Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador	Población total del municipio Total de la localidad urbana Total de AGEB urbana Por manzana		INEGI 2010 Censo de Población y Vivienda
Trabajo ¹⁶	Población económicamente activa	Población total del municipio Total de la localidad urbana Total de AGEB urbana Por manzana Por sexo		INEGI 2010 Censo de Población y Vivienda
	Población ocupada	Población total del municipio Total de la localidad urbana Total de AGEB urbana Por manzana Por sexo		
Fuente: Tabla de elaboración propia con base a DESCAs, DENUE y el Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI, 2018.				

Capítulo 3. DESCAs e indicadores de accesibilidad. El caso de Xochimilco.

Xochimilco

La historia de Xochimilco se origina desde el año 1352, cuando la tribu Xochimilcas, una de las siete tribus nahuatlacas¹⁷ que salieron de la mítica Chicomóztoc¹⁸, fundaron lo que hoy conocemos como Xochimilco; la palabra viene del vocablo náhuatl que significa “en la tierra sembrada de flores”. Posteriormente se construyeron las chinampas¹⁹ empleadas para la siembra, como parte de los canales de transporte y como guía a la traza urbana. El sistema chinampero fue muy respetado por los colonizadores españoles durante el virreinato por darle abasto a la capital de la Nueva España (Xochimilco Gobierno, 2018). Xochimilco no solo se caracteriza por su

¹⁶ Este derecho fue descartado en la segunda fase por la dificultad de medirlo con los datos del Censo INEGI y del DENUE, INEGI.

¹⁷ Las siete tribus, llamadas así por dominar el náhuatl, éstas eran: Xochimilcas, Chalcas, Tepanecas, Acolhuas, Tlahuicas, Tlaxcaltecas y Mexicas.

¹⁸ Chicomóztoc, a veces también conocido por su transcripción en náhuatl: ‘El lugar de siete cuevas’; este mítico lugar donde se albergaban las siete tribus nahuatlacas.

¹⁹ Porciones de tierra colocadas sobre raíces de ahuejotes, empleadas para la siembra de legumbres y flores.

pintoresco aspecto, su impresionante sistema de canales y chinampas o por sus orígenes prehispánicos, también es conocida por haber ocupado un espacio en el movimiento revolucionario de 1910²⁰, en la Olimpiada del 68²¹ y sobre todo por haber sido catalogada²² como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (México Desconocido, 2012).

A partir de 1929 es que Xochimilco se considera una de las 16 delegaciones del entonces Distrito Federal. Actualmente alberga a catorce Pueblos y diecisiete Barrios originarios llenos de tradiciones e historia (Xochimilco Gobierno, 2018). En Xochimilco cada año se celebran más 400 fiestas patronales, ferias comerciales y culturales (Xochimilco Gobierno, 2018), demostrando un fuerte arraigo y una gran diversidad cultural.

Xochimilco se ubica al sur de la Ciudad con una población de casi 416 mil habitantes hasta el censo del 2015 (INEGI, 2015). Al igual que pasaba en el virreinato, Xochimilco sigue siendo una fuente abastecedora muy importante para la Ciudad, desde la aportación de alimentos, vegetación y hasta agua. A pesar de la urbanización acelerada que ha tenido Xochimilco con los contrastantes usos de suelo, aún mantiene una importante producción agrícola del 7% frente a actividades del sector secundario. El 83% del uso de suelo es de conservación y de reserva ecológica, así que solamente el 17% es de uso urbano. Como explica Corona, “el uso de suelo de conservación es vital para el equilibrio ecológico de la Cuenca del Valle de México ya que abastece significativamente a la Ciudad de México, con sus bosques, la recarga hídrica de su acuífero, las tierras de cultivo y con la vital producción de oxígeno” (Pérez Corona, 2017, pp.70).

²⁰ Con la llegada del movimiento zapatista, la quema de varios puntos clave y con el Pacto de Xochimilco.

²¹ Con la pista de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe”, paralela al canal de Cuemanco, construida dos años antes para las competencias.

²² Xochimilco fue reconocido en 1987, junto con el Centro Histórico de la Ciudad de México como Patrimonios Culturales de la Humanidad.

Xochimilco también se destaca por ser un punto turístico muy importante, pero al mismo tiempo experimenta grandes problemas por el avance de la mancha urbana, que esencialmente se da por el constante crecimiento de los asentamientos humanos irregulares y con ello la disputa de recursos naturales, principalmente por agua (Pérez Corona, 2017).

Con esta expansión de la Ciudad de México, aunado a la creciente brecha de desigualdades y con ello de la satisfacción de necesidades básicas por la carencia de recursos materiales y sociales, la exclusión al mercado laboral limitan las opciones de satisfacer el derecho a una vivienda digna. Esto genera importantes presiones de carácter ambiental y social; particularmente de carácter ambiental, dados los asentamientos humanos irregulares presentes en la Delegación en suelo de conservación, propiciando diferentes discusiones, desde el ordenamiento territorial, el plano ambiental y el social de los derechos humanos.

Un asentamiento humano irregular se entiende como la ocupación de un predio, que por lo general es por personas de bajos ingresos y/o adquirido de manera ilegal a beneficiarios del suelo de propiedad social, como propiedades ejidatarias y/o comuneras. En el caso de Xochimilco, estos asentamientos, en su inicio no tienen servicios ni reconocimiento por el Estado, y muchas veces sufren discriminación por parte de zonas vecinas. De acuerdo con el diagnóstico de la última versión del Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, en la ciudad se tienen identificados 859 asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación, de los cuales aproximadamente el 36% se encuentran en Xochimilco, seguido de Tlalpan y Milpa Alta. Estas tres delegaciones concentran las dos terceras partes de los asentamientos humanos irregulares en la Ciudad de México (Reza, 2017).

La vida en los asentamientos humanos irregulares es muy precaria, siguiendo la descripción del programa Hábitat de Naciones Unidas de asentamientos precarios; o bien, como nos referiremos más adelante en esta investigación, como zonas vulnerables. Los cinco indicadores de ONU-Hábitat son: 1) acceso inadecuado a agua potable, 2) acceso inadecuado a infraestructura y saneamiento, 3) calidad estructural reducida en la vivienda, 4) superpoblación y 5) estatus residencial precario (ONU-Hábitat, 2018). Esta situación es una constante violación de derechos humanos, especialmente para la población con escasos recursos sociales y materiales, dificultando un desarrollo social óptimo y uniforme para todos.

Análisis espacial de derechos humanos

Para facilitar la lectura o análisis de los mapas, se utilizarán las siguientes plantillas de referencia a cuerpos de agua, espacios verdes, de recreación, deportivos o culturales, zonas vulnerables o precarias²³ y demás puntos claves necesarios a identificar.

²³ Entendidas como las zonas donde las condiciones de vida no son las más óptimas, y por su contexto al ser zonas donde las personas con falta de recursos materiales y sociales se han agrupado, el nivel de vida se encuentra en un estado de riesgo o vulnerabilidad hacia el crecimiento a un mejor nivel de vida.

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de bases de datos de INEGI, de TECHO México y de Vitaluz, 2018.

^{24 25} Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de bases de datos de INEGI, de TECHO México y de Vitaluz, 2018.

²⁴ Para la elaboración de estos mapa se utilizaron bases de datos oficiales de INEGI, de la organización TECHO México y de la empresa social Vitaluz; las cuales tienen presencia en Xochimilco.

A continuación se presentan las plantillas y los mapas por categoría o derecho que representan, así demostrando la diferencia de recursos para el ejercicio de derechos según la referencia geoespacial. Más adelante se hará una descripción e interpretación de lo que muestra cada mapa, generando así el análisis de ejercicio de derechos.

Diagnóstico general

Esta categoría abarca las variables básicas para entender cómo está compuesta la delegación Xochimilco, dándonos así información básica de la distribución poblacional. El Mapa 1 de esta categoría es el de la distribución de la población en la delegación Xochimilco, anteriormente mostrado.

En el Mapa 2 podemos observar la distribución del Grado Urbano de Marginación, a partir de las mediciones de la CONAPO, por manzana en la delegación de Xochimilco; las áreas más oscuras representan las manzanas con el mayor grado de marginación. Podemos ver que en los límites de la delegación es donde mayormente se agrupan estas áreas, principalmente en la ubicación de las zonas vulnerables, a comparación de las partes más céntricas; así conforme nos alejamos se oscurecen las manzanas.

En el Mapa 3 podemos observar la distribución de la población de 0 a 5 años por manzana en la delegación de Xochimilco; las áreas más oscuras representan las manzanas con mayor porcentaje de esta población. Podemos ver que hay muy pocas manzanas con un alto grado de población infantil de estas edades, la mayoría de las manzanas tienen entre un 9% a 14% de esta población infantil. Otro dato notable a analizar, es una de las áreas blancas que resalta por su geométrico perímetro cuadrado, es el Reclusorio

²⁵ Vitaluz es una empresa social mexicana que se dedica a dar acceso a electricidad de calidad, sustentable y accesible a las familias que más lo necesitan a través de tecnologías y métodos innovadores. Su trabajo se centra en zonas rurales.

Preventivo Varonil Sur, por lo mismo tiene un porcentaje de 0 a 4 de población infantil.

La otra parte de las manzanas con un porcentaje muy bajo o sin datos, son cuerpos de agua o áreas verdes.

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de datos del Grado Urbano de Marginación 2010 CONAPO, 2018.

Diagnostico General: Mapa 3

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018.

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018.

En el Mapa 4 podemos observar la distribución de la población de 60 años o más por manzana en la delegación de Xochimilco, las áreas más oscuras representan las manzanas con mayor porcentaje de esta población. En contraste con el Mapa anterior, en este podemos observar como las zonas con mayor porcentaje se encuentran en la entrada principal, en la avenida prolongación del norte y en la parte central de Xochimilco, pasando el deportivo y son relativamente escasas en las demás zonas con menores porcentajes. En este caso, las manzanas con mayor porcentaje tienen entre 4% y 10% de esta población. Con esto podemos deducir que Xochimilco tiene mayormente población joven.

En el Mapa 5 podemos observar la relación hombres con mujeres, de cada cifra de hombres son 100 mujeres por manzana en la delegación de Xochimilco. Dado que la mayoría de las manzanas en el Mapa parecen tener una relación de por cada 90-110 hombres son 100 mujeres, podemos deducir que Xochimilco tiene una población relativamente equilibrada de forma espacial entre hombres y mujeres, y suele tomarse como un indicador de baja prevalencia de migración masculina.

Para terminar con esta categoría, en el Mapa 6 podemos observar la distribución de la población ocupada por manzana en la delegación de Xochimilco, las áreas más oscuras representan las manzanas con mayor porcentaje de esta población. Es muy notable como mientras más avanzamos a la parte central de Xochimilco, más se concentran las zonas con porcentajes más altos de ocupación; esta relación puede ser por la cercanía a zonas de trabajo, turísticas y mayor acceso a vías principales.

Diagnostico General: Mapa 5

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2018

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Diagnostico General: Mapa 6

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Derecho a la educación

En el Mapa 1 de la categoría educación podemos observar la distribución del grado promedio de escolaridad de la población por manzana en la delegación de Xochimilco. Las áreas más oscuras representan las manzanas con muy bajo grado de escolaridad, entre 0 a 1 año de escolaridad. Es fácil notar como la mayoría de las zonas con menores grados de escolaridad ocupan las orillas de la delegación y mientras más nos acercamos al centro y a las vías principales empiezan a aparecer colores más claros, incluso blancos, entre más de 12 a casi 17 años de escolaridad, lo que serían estudios universitarios e incluso de posgrado. En cambio las zonas más oscuras, las que representan muy bajos grados de escolaridad, son asentamientos humanos irregulares, comunidades precarias o el reclusorio femenil.

En cuanto al reclusorio, el análisis a tomar es una cuestión de clase, de género y la educación, a pesar de que la población masculina muchas veces se ve más beneficiada en el acceso a la educación, aún existe una socialización muy diferente que se sigue dando en el país a partir del sexo, reproduciendo un sistema desigual latente en todo el mundo. Estas cifras lo demuestran, al ser una población masculina que dejó la escuela o no pudo terminarla ya sea por un contexto de violencia o por necesidad; esto pone a la población en un estado de vulnerabilidad que muchas veces termina encaminándoles a acabar en un sistema preventivo y de aislamiento social. Respecto a las zonas precarias o asentamientos humanos irregulares, estas representan perfectamente la gran desigualdad de distribución de los recursos de accesibilidad y del ejercicio de derechos humanos.

Los siguientes dos Mapas, Mapa 2 y 3, sobre el grado de escolaridad dividido en masculino y femenino, presentan las mismas similitudes de distribución espacial. Las diferencias aquí son los indicadores de los grados de escolaridad, la población masculina en Xochimilco, tiene como grado más bajo entre 0 a casi 4 años, lo que es más de media

primaria, y el más alto es de casi 13 a 17, educación universitaria y de posgrado. En cuanto a la población femenina, su grado más bajo es de 0 a 3 y medio, igual más de media primaria, y el más alto es de un poco más de 12 a casi 18, desde educación básica, universitaria hasta de posgrado. La cuestión es que estas áreas de grados muy altos son muchas menos, en comparación a las zonas más bajas.

En el Mapa 4 podemos observar la distribución de la población de 15 años o más con primaria completa por manzana en la delegación de Xochimilco, las áreas más oscuras representan las manzanas con el menor porcentaje de esta población. De nuevo, como en los Mapas anteriores, podemos ver cómo las mismas zonas precarias o asentamientos humanos irregulares entran en la población de menor porcentaje de primaria completa. En comparación con los otros Mapas, en éste podemos ver que en las orillas se aprecian más colores claros, facilitándonos visualizar las zonas con primaria completa, que en cuanto a grado de escolaridad sería un grado bajo de 1 a 8.7, o sea primaria completa e incluso casi secundaria completa también.

De igual forma, los dos siguientes Mapas, Mapa 5 y 6, representan el mismo indicador pero dividido en población masculina y femenina. En la población masculina podemos ver colores más oscuros en las orillas a comparación de la femenina; esto significa que la población masculina en ciertas zonas tiene un diferente nivel de educación comparada a la población femenina. Esto lo podemos interpretar igual que en el caso del reclusorio, desde una perspectiva de género, en la que la población masculina en estas zonas, puede que por las normativas sociales de los roles de género, lleguen a tener que dejar la escuela para trabajar y ayudar a su familia o por cuestiones de violencia se vean más vulnerables y sean presionados a dejarla.

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2018

Educación: Mapa 3

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018

Educación: Mapa 4

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018

Educación: Mapa 5

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2018

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018

Derecho a la salud

En los dos siguientes Mapas, Mapa 1 y 2, podemos observar la distribución de los centros de salud divididos en privados y públicos en la delegación de Xochimilco. Comparando la cantidad de centros en las dos versiones, podemos ver claramente la diferencia con una mucho mayor presencia de centros de salud privados; igualmente en cuanto a la distribución, se pueden observar mayormente aglomerados en la parte central de Xochimilco y las orillas de la delegación con una escasez marcada. En el caso de los públicos, prácticamente se pueden contar con los dedos de las manos; y en este caso su distribución espacial es un poco más equitativa. Con esto podríamos establecer si bien hay una distribución espacialmente equilibrada de los servicios de salud públicos a los cuales potencialmente la población de Xochimilco tiene acceso, su escasez hace que no abarquen con suficiencia la atención de primer nivel a la población. Claramente, no todas las personas pueden acceder a los servicios privados, cuando los públicos, al ser escasos se vean saturados, probablemente sin suficientes recursos para abastecer la demanda. Por lo tanto, no toda la población tiene los mismos recursos de accesibilidad al ejercicio a su derecho a la salud.

En el Mapa 3 podemos observar la distribución de la población con derechohabiencia al Seguro Popular o Seguro Médico para una Nueva Generación por manzana en la delegación de Xochimilco; las áreas más oscuras representan las manzanas con el menor porcentaje de esta población. Contrastando con la información del Mapa anterior, en éste la mayoría de la población tiene la derechohabiencia ligada a estos programas. La drástica diferencia en la mayoría de los casos es por el tipo de trabajo que tienen las personas, ya sea formal o informal, garantizándoles o no la derechohabiencia. La diferencia entonces se da por la falta de accesibilidad a la derechohabiencia, lo cual canaliza a la población hacia el Seguro Popular o el Seguro Médico para una Nueva

Generación. Por último, en el Mapa 4 podemos observar la distribución de la población sin derechohabiencia a servicios de salud por manzana en la delegación de Xochimilco; las áreas más oscuras representan las manzanas con el mayor porcentaje de esta población. Las pocas zonas con valores bajos del indicador, de nuevo son el reclusorio, las que tienen mayor proporción áreas verdes o de recreación y cuerpos de agua. El porcentaje medio de 32% a 47% es el más común en el Mapa, siguiéndole el de 47% a 65%; esto significa que aproximadamente la mitad de la población de Xochimilco se encuentra sin derechohabiencia a servicios de salud.

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de datos del DENUE 2018 INEGI, 2018

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de datos del DENUE 2018 INEGI, 2018

DENUE 2018, INEGI

Salud: Mapa 3

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018

Derecho a la alimentación

En los siguientes dos Mapas, Mapa 1 y 2, podemos observar la distribución de mercados y tortillerías por manzana en la delegación de Xochimilco; las áreas más oscuras representan las manzanas con el menor porcentaje de esta población. En los mercados, podemos percibir como solo hay dos manzanas con 1 o 2 mercados, pensando en que sea una misma manzana y que son pequeñas en este caso, puede que sean el mismo mercado con diferentes productos o servicios. Los mercados se pueden contar fácilmente e identificar en la parte central de Xochimilco. En cuanto a las tortillerías, se ven mejor distribuidas espacialmente y por cantidad; inclusive llega a haber hasta nueve tortillerías en una misma manzana. Por lo que podemos concluir que las personas tienen un mayor acceso a tortillerías que mercados, lo que significa restricciones moderadas en la diversidad de alimentos y un acceso al derecho a una alimentación sana y balanceada. Esto, dejando por lado todas las tienditas de abarrotes o los supermercados comerciales, que comúnmente estos establecimientos de mayor tamaño y con mayor diversidad de productos y precios se encuentran en la parte más céntrica de Xochimilco, la más cerca de las vías principales o de los centros económicos. También dejando fuera el posible autoconsumo que destaca en Xochimilco por la falta de datos de análisis espacial.

Alimentación: Mapa 1

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de datos del DENUE 2018 INEGI, 2018

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de datos del DENUE 2018 INEGI, 2018

Derecho a servicios básicos

En el Mapa 1 de esta categoría podemos observar la distribución de las viviendas con servicios básicos por manzana en la delegación de Xochimilco. Los servicios básicos entendidos como: agua, electricidad y gas. Las áreas más oscuras representan las manzanas con menos servicios básicos. Es muy notorio como una vez más en las orillas de Xochimilco es donde se concentran mayormente las zonas con menos acceso a los servicios básicos; y las zonas con mejores servicios básicos están principalmente en la parte central.

En los siguientes Mapas vemos desglosados algunos indicadores más que podemos considerar ahora como parte de los servicios básicos de la vivienda; refrigerador para un mejor derecho a la alimentación o como una herramienta para el completo acceso a este derecho; lavadora como partes de servicios básicos, de salud y de vivienda; y por último el internet, como el derecho a la información, a la recreación y a la educación. De primera los cuatro Mapas tienen una distribución espacial muy parecidas, con los límites de la delegación más oscuros y avanzando a la parte céntrica más claros.

Servicios básicos: Mapa 1

b Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018

Servicios básicos: Mapa 2

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018

Servicios básicos: Mapa 3

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018

Derecho a la vivienda

En los siguientes dos Mapas, Mapa 1 y 2, podemos observar la distribución de las viviendas con y sin piso de tierra por manzana en la delegación de Xochimilco; las áreas más oscuras representan las manzanas con la mayor cantidad de estas viviendas. Por lo que muestra este primer Mapa, las viviendas con piso de tierra son relativamente escasas, entre 5 a 29 viviendas por manzana en esta situación. Lo importante a resaltar con esto son los programas de gobierno enfocados a eliminar estos indicadores de pobreza o carencias sociales, como es el programa piso firme de SEDESOL²⁶ que se instauró en el 2000 durante la gestión de Fox, este programa consiste en sustituir el piso de tierra por 70 m² de concreto sobre todo en recámaras y cocina (Alcántara, 2012); por lo que estos datos no terminan de ser totalmente honestos en la demostración de las carencias. En cuanto Mapa 2, el contraste de manzanas entre piso de tierra y no de tierra por el color de las leyendas cambia por la diferencia numérica de viviendas por manzana. Por ejemplo, muchas de las manzanas que en el primer Mapa aparecen sin piso de tierra o con pocas viviendas en esta situación, en el segundo Mapa aparecen en colores oscuros, esto principalmente por ser áreas verdes, de recreación o cuerpos de agua.

En el Mapa 3 podemos observar la distribución de las viviendas con un solo cuarto por manzana en la delegación de Xochimilco, las áreas más oscuras representan las manzanas con la mayor cantidad de estas viviendas. En este caso las áreas más oscuras aparecen en diferentes zonas de Xochimilco, y se visibilizan bastantes zonas de los dos colores más claros, que sería entre 0 a 8 viviendas por manzana con solo un cuarto.

²⁶ Se tienen datos de la implementación de este programa en Xochimilco con los censos para los diagnósticos comunitarios de TECHO México en los distintos asentamientos humano irregulares.

Vivienda: Mapa 1

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018

Vivienda: Mapa 2

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018

Vivienda: Mapa 3

Fuente: Mapa de elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, 2018

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Las zonas que repetidamente se vieron con mayores carencias o con menor acceso a los recursos para el ejercicio de sus derechos, son los asentamientos humanos irregulares o zonas precarias marcadas en la plantilla; como las comunidades ubicadas por la pista olímpica Virgilio Uribe o por San Gregorio. Generando así los muros visibles o invisibles de los que habla Jordi Borja, causados por una discriminación espacial en la desigual distribución de recursos para el ejercicio de derechos humanos. Igualmente otro patrón o tendencia fácil de identificar es la aglomeración de los tonos oscuros en los límites de la delegación, acercándose más a Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa.

Evaluación DESCAs y oportunidades espaciales para el cumplimiento de derechos humanos

A partir del Informe Conjunto de Sociedad Civil sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México 2017, la evaluación PISA 2015 y demás marco legislativo relacionado a los DESCAs, se puede completar el análisis de la desigual distribución y accesibilidad a los elementos necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en México. Todos los Estados partes firmantes del PIDESC, tienen la obligación de informar al Comité DESC²⁷ cada cinco años sobre el estado que guardan los DESCAs. Cabe mencionar que en el caso de México, el último informe²⁸ se envió con un retraso de 11 años²⁹, en marzo 2018³⁰ (Concha, 2018). “En ese período el país no ha dejado de ser objeto del escrutinio internacional en derechos humanos, éste se ha centrado mayormente en los derechos civiles y políticos cuando la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país también está conformada por múltiples violaciones a los

²⁷ Este se compone de 18 personas expertas independientes, que se encargan de examinar los avances y desafíos que tienen los Estados partes.

²⁸ Informes conjuntos V y VI de cumplimiento del PIDESC. Durante el periodo de investigación no se encontró el documento original citado por el Informe Alternativo.

²⁹ El último informe se presentó en el 2006.

³⁰ Inicialmente programado para el 28 y 29 de septiembre de 2017, pero debido a los sismos se pospone para marzo 2018.

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) cometidas por acciones y omisiones del Estado y actores no estatales que permanecen en la impunidad” (Coalición Internacional para el Hábitat, 2017).

Asimismo, diferentes organizaciones de la sociedad civil desde el plano nacional hasta el internacional, redactaron informes alternos, dando cuenta sobre la situación de los DESCAs en el país, sobre todo el lento y limitado avance en atender recomendaciones hechas por este mismo Comité desde 1999. Así nace el Informe conjunto de la sociedad civil o también conocido como el Informe Alternativo conjunto, este fue remitido al Comité DESC en agosto 2017. Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, recordó que en la última evaluación de México ante el Comité DESC, se recomendó al Estado mexicano formular un presupuesto que garantizara el disfrute de derechos. También pidió aumentar el salario mínimo, combatir la discriminación múltiple, asegurar condiciones laborales justas para los sectores agrícola y doméstico, así como un plan integral de lucha contra la pobreza (RC, 2018). Y con la falta de acceso a la justicia, dado que México no ha ratificado el protocolo facultativo del PIDESC, no se pueden presentar casos de violaciones de los DESCAs ante el Comité de Naciones Unidas.

México tiene algunas medidas legislativas que contienen disposiciones incompatibles con las obligaciones del Estado en virtud del PIDESC, como lo es la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012, la reforma energética³¹, la reforma constitucional y legal en materia educativa del 2013, así como la reforma constitucional en materia energética del 2013, sus leyes secundarias del 2014 y otras regulaciones que

³¹ El Informe Alternativo menciona que la reforma energética es una de las llamadas “reformas estructurales” de la actual administración federal, y una de las más claras expresiones del modelo de desarrollo que se impulsa en el país: extractivista, generador de oportunidades y condiciones propicias para los negocios nacionales y transnacionales basados en la sobreexplotación de los bienes naturales, insustentable, que incurre en el despojo a las personas y comunidades y en múltiples violaciones a los derechos humanos.

siguen formulándose. Estas ponen en riesgo el disfrute de los DESCAs de las generaciones presentes como de las futuras.

Actualmente el valor monetario de una canasta alimentaria básica, es decir, el costo de contar con comida suficiente en cantidad y calidad nutricional al mes, no corresponde con el salario mínimo³² vigente (LA COALICIÓN, 2017). El salario mínimo debe garantizar condiciones de vida dignas, así como lo son el derecho a una alimentación suficiente, sana y balanceada, derecho a una vivienda, derecho a servicios básicos, derecho a la salud y seguridad social, derecho a una educación de calidad y derecho a mismas oportunidades bajo la igualdad y no discriminación. Asimismo, se debe tener en cuenta la discriminación como forma de exclusión al mercado laboral a la población joven y claro, la brecha de género dentro de ella ya sea por la falta de oportunidades o por la inmensa cantidad de limitantes para conseguir las pocas plazas existentes.

Cabe mencionar que un gran porcentaje de las mujeres en Xochimilco carecen de recursos materiales y sociales, por lo que se emplean como trabajadoras del hogar, trabajo que la Ley Federal del Trabajo no contempla, viéndose así constantemente vulnerados sus derechos. En algunos casos trabajando como menores de edad, recibiendo una paga inferior al salario mínimo, sin seguro social o demás prestaciones, sin días libres, sin un contrato oficial e incluso hasta malos tratos. Estas malas condiciones laborales, nada propicias para un buen crecimiento tanto personal como profesional, como nacional, al verse potencializadas en Estados con mayores desigualdades, ha ocasionado la migración interna y en muchos casos la migración interna forzada por los diferentes contextos de violencia que atañen al país. Al generar que las personas acepten estas condiciones de trabajo no sólo se incrementa la pobreza urbana sino que se genera un proceso de

³² El salario mínimo vigente es de \$88.36. El presidente electo para el próximo sexenio, AMLO, busca subir el salario mínimo a \$102

acumulación de desventajas de recursos materiales y sociales (Cordera, Ramírez & Ziccardi, 2008).

Esto nos lleva al derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, “a pesar de que en el año 2011 se elevó a rango constitucional el derecho humano a la alimentación con los artículos 4 y 27, México aún no cuenta con una ley marco que promueva, proteja y garantice efectivamente este derecho humano a todas las personas” (LA COALICIÓN, 2017). Además de que hoy en día existen millones de personas sin acceso a una alimentación adecuada en México, “también hay un 70% con masa corporal inadecuada, 39.5% con sobrepeso y 37% con obesidad, requiriendo nuevos enfoques en materia de alimentación y salud” (LA COALICIÓN, 2017); dado que cada vez más personas no pueden comprar el total de la canasta básica, les lleva a consumir productos poco saludables y de alta ingesta calórica, ya sea por falta de recursos económicos o por las distancias y el mismo gasto que implica una comida más saludable. Por otro lado, la malnutrición que esto lleva, ya sea por el exceso de alimentos poco saludables o por la carencia total de alimentos, cuando la malnutrición no se supera antes de los 5 años se vuelve una situación crónica de desnutrición, lo cual reduce las capacidades reales para salir de la pobreza (LA COALICIÓN, 2017); sin mencionar las dificultades específicas que tendrán que superar esas personas en el ámbito académico y laboral por la carencia alimentaria.

Con la estrategia de política social de “La Cruzada Nacional Contra el Hambre”³³ (Sin Hambre), que pretendía una solución estructural y permanente a la hambruna en México, Organizaciones de la sociedad civil especializadas afirman que no ha logrado ni el cumplimiento de sus objetivos ni disminuir la pobreza extrema alimentaria. La

³³ Creada por decreto presidencial el 22 de enero de 2013.

principal estrategia de los programas sociales: DICONSA³⁴ y LICONSA³⁵ y el Programa de Comedores Comunitarios se limita a atender solo a 7 millones de personas en pobreza extrema alimentaria, cuando alrededor de 28 millones de personas en el país también viven con carencia alimentaria (inseguridad alimentaria moderada y severa); aunque no satisfaga las necesidades básicas de todos los grupos sociales y varios productos industrializados contribuyen al sobrepeso y la diabetes, al igual que rompen con la cultura alimentaria tradicional local (LA COALICIÓN, 2017). Ello violenta la obligación del Estado mexicano de respetar los derechos humanos al no tener una adecuación sociocultural y fomentando el constante asistencialismo estatal.

El agua como un bien indispensable para la vida y por lo tanto para garantizar el disfrute de otros derechos, destaca con cifras muy altas de cobertura nacional, pero no reflejan la necesidad de la población en cuanto al acceso a una cantidad de agua suficiente y de calidad e infraestructura de saneamiento aceptable. Esto es dado a que los indicadores de cobertura nacional solamente miden la parte de infraestructura, pero no el acceso real y mucho menos en las zonas vulnerables que frecuentemente ni siquiera aparecen en los censos oficiales, especialmente los catalogados como asentamientos humanos irregulares, como lo son muchas de las zonas en Xochimilco.

También es importante resaltar cómo juega la desigualdad de género al igual que las demás desigualdades sociales en el acceso a este derecho, sin importar el tipo de zona rural o urbana, afecta de forma diferenciada a las mujeres y niñas, dados los roles de género de dadoras, cuidadoras y responsables del hogar, no solo por el esfuerzo y el inmenso tiempo que implica el trabajo de abastecer el agua, sino también por los riesgos

³⁴ Diconsa S.A. de C.V. es una empresa estatal que pertenece al sector de desarrollo social. Su principal función es desarrollar negociaciones para la adquisición de los principales productos básicos con el fin de abastecer a las localidades rurales de alta y muy alta marginación. Disponible en: <https://www.gob.mx/diconsa>.

³⁵ Liconsa S.A. de C.V. es una empresa de participación estatal que industrializa leche y la distribuye a precio subsidiado. Disponible en: <https://www.gob.mx/liconsa>.

que se corren por estas largas y constantes movilizaciones y por la falta de remuneración y reconocimiento. Otra problemática de este derecho en México, que no profundizaremos en esta investigación, es la prioridad que se da a actividades económicas de megaproyectos internacionales mayormente, en cuanto al uso intensivo de estos recursos naturales sobre el derecho de las comunidades nativas y locales.

La falta de acceso a los recursos naturales y básicos como servicios y las malas condiciones de vida están estrechamente relacionadas al derecho básico a una vivienda digna. Un elemento fundamental de este derecho es la disponibilidad de los servicios básicos, como lo son el agua, gas, electricidad e incluso hoy en día el internet. La vivienda es una condición social básica para la igualdad y la vida digna, por lo que la Organización de Naciones Unidas con el programa Hábitat (ONU-Hábitat)³⁶, junto con el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han desarrollado estándares y lineamientos para considerar una vivienda adecuada, esto es lo que deben reunir: 1) seguridad de la tenencia que les garantice certeza jurídica contra desalojos forzosos, hostigamiento y otras amenazas; 2) disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura; 3) asequibilidad; 4) habitabilidad en el sentido en el que garantiza seguridad física y proporciona el espacio suficiente; 5) buena ubicación debido a que ofrece acceso a oportunidades de empleo y educación, y que no son zonas contaminadas ni de peligro, y 6) adecuación cultural (ONU-Hábitat, 2010).

El primer lineamiento planteado por estas organizaciones actualmente es uno de los grandes dilemas de los asentamientos humanos irregulares sobre todo para las urbanas frecuentemente poco reconocidas. La ocupación de este tipo de suelos, como explica la

³⁶ Según la página oficial de ONU-Hábitat, dicho es un programa de Naciones Unidas que trabaja por un mejor futuro urbano. Su misión es promover el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles del punto de vista social y medioambiental y proporcionar vivienda adecuada para todos y todas. Disponible en: <http://onuhabitat.org.mx/>

internacionalista y politóloga Saénz, se da por un proceso dinámico y cíclico de cuatro fases: 1) exclusión del mercado de vivienda; 2) ocupación irregular; 3) expansión y consolidación; y 4) regularización. En conclusión, el problema es la falta de esquemas de acceso a suelo que brinden certeza jurídica a las personas y la exclusión del mercado inmobiliario.

Otro de los indicadores de incumplimiento de este derecho es el hacinamiento³⁷, esta falta de espacio personal frecuentemente genera tensión en las relaciones del día a día, sin embargo no es justificante a los actos violentos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH): “un total de 11,018,415 mujeres de 15 años y más reportaron haber vivido un episodio de violencia al interior de sus hogares; de estas, 25.8% refirió haber sido agredida físicamente y 89.2% padeció violencia emocional ejercida principalmente por sus parejas y cónyuges” (LA COALICIÓN, 2017).

A lo largo de esta investigación se ha hecho constante énfasis de la interdependencia de los derechos humanos; de este modo el derecho a la salud es un indispensable correlacionado a todos los derechos anteriormente mencionados. Y no es nada diferente a los demás a la hora de enfrentar la estructura heteronormativa y heteropatriarcal. El sistema de salud es un claro ejemplo de la discriminación múltiple que enfrentan las mujeres en México, desde el efecto diferenciado que tiene la mortalidad materna en ciertos grupos, la falta de seguridad social y protección en salud por las escasas y deficientes oportunidades laborales, por las identidades sociales solapadas o intersectadas³⁸, por las limitaciones diferenciadas al acceso a la educación o hasta por la casi cotidiana violencia obstétrica.

³⁷ El Consejo Nacional de Población establece que una vivienda se encuentra en condición de hacinamiento cuando hay más de 2.5 personas por dormitorio.

³⁸ Las identidades sociales solapadas o intersectadas entendidas como raza, identidad de género, edad, sexo, creencias, condición social, económica o política, orientación sexual, nacionalidad, etc.

La educación es una de las bases más importantes para cualquier sociedad, es el rito histórico de pasar los conocimientos de generación en generación, el reflejo de una sociedad; sin embargo al transformarse en el sistema educativo de México se han distorsionado completamente los ideales y objetivos de este logro. Conforme al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos³⁹ (PISA, 2015), estos son los problemas actuales de la educación: una gran tasa de analfabetismo con contrastantes porcentajes entre sexos; un acceso cada vez más complicado por la falta de recursos, de una buena alimentación o por la falta de infraestructura asequible, que aumenta conforme el grado escolar incrementa; el grave rezago de infraestructura de calidad y de servicios básicos afectando la salud y al rendimiento académico, especialmente el de las niñas por los ciclos menstruales y la falta de saneamiento; la inequidad en las oportunidades; y la desigual asignación de recursos a las instituciones. Igualmente, el estatus socioeconómico es una de las grandes limitantes en el acceso a una educación de calidad, del mismo modo que las identidades sociales solapadas o intersectadas.

Otra problemática relacionada con la educación es la brecha digital cada vez más extenso, evidenciando la dispar conexión y acceso a la información, que siendo herramientas esenciales hoy en día para un buen desarrollo académico y profesional, dos terceras partes de la población del planeta aún no tienen acceso a internet y una gran parte son mujeres, es decir hay un analfabetismo digital diferenciado por sexo (ONU Mujeres, 2015). Esta herramienta puede servir como un gran potencializador de un sistema educativo más incluyente, diverso, interactivo y dinámico e incluso funcionar como mecanismo de empoderamiento para ciertos grupos sociales.

³⁹ Programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es un estudio trienal sobre estudiantes de 15 años en todo el mundo que evalúa hasta qué punto el estudiantado que están a punto de concluir su educación obligatoria, han adquirido los conocimientos y habilidades fundamentales para una participación plena en las sociedades modernas. La evaluación se centra en las materias escolares básicas de ciencia, lectura y matemáticas. También se evalúan las capacidades en un ámbito innovador, en 2015, fue la resolución colaborativa de problemas (PISA, 2015).

Para resumir, una de las grandes limitantes para una adecuada medición de los DESCAs es la violación al derecho de acceso a la información para un mejor seguimiento y evaluación de cada deficiencia, que permita vislumbrar el tamaño de los diversos problemas que aquejan a la población, como: la discriminación, la vulnerabilidad, las brechas de género o el acceso diferenciado desigual de los recursos materiales y sociales.

Conclusiones: Construyamos una utopía realista

El resultado de esta investigación exploratoria fue un Xochimilco desigual en los recursos para el ejercicio de derechos humanos. Encontramos una estructura espacial desigual en cuanto a las oportunidades para el ejercicio de los derechos humanos; es decir, una distribución diferenciada de los bienes y servicios necesarios para ejercer derechos específicos. En la tesis identificamos a través de una estrategia mixta, con datos cualitativos, cuantitativos y cartográficos, las zonas con mayores deficiencias y, por lo tanto, vulnerables.

Como se ha podido ver a lo largo de esta investigación, existe un vínculo estrecho entre la falta de accesibilidad espacial a recursos vitales y la discriminación. El caso de Xochimilco nos enseña la importancia de utilizar las herramientas geoespaciales y no solamente estadísticas para poder demostrar una estructura espacial de oportunidades. Demostrándonos entonces las desigualdades socio-espaciales existentes en la distribución de los recursos sociales y materiales que garantizan el cumplimiento de los derechos humanos, propiciando así una estructura desigual y discriminatoria de oportunidades para el ejercicio de derechos. Esta limitante de condiciones o recursos, también entendida como los muros visibles o invisibles, ha demostrado que existen diferentes garantías para el ejercicio de ciudadanía, de 1era o 2da clase, según los recursos para el ejercicio de derechos.

Esta estructura espacial de oportunidades nos muestra que las zonas que repetidamente se vieron con mayores carencias o con menor acceso a los recursos para el ejercicio de sus derechos, son los asentamientos humanos irregulares y espacios precarios, es decir las zonas vulnerables. Asimismo, no se podría decir que algún recurso o derecho en específico se ve mayormente vulnerado o presenta mayores carencias, dada la interdependencia de los derechos. Podríamos poner la educación como un factor clave para el crecimiento y un mejor desarrollo, sin embargo, si no se tienen buenas condiciones de vida, como lo es una alimentación sana y balanceada desde temprana edad, ni se cuenta con los servicios básicos como el agua potable indispensable para una vida sana, y mucho menos con un espacio seguro, como lo es una vivienda digna, no se podrá ejercer plenamente el derecho a la educación. Por consiguiente, si se tienen carencias de un derecho, los demás no se podrán ejercer plenamente.

En Xochimilco, estas desigualdades en un gran porcentaje son definidas desde el nacimiento, a partir del lugar donde se nace y crece, la familia que se tiene, hasta las identidades sociales solapadas o intersectadas son determinantes para el futuro y el completo disfrute de derechos. En México, 7 de cada 10 personas que nacen con carencia de recursos se quedan en esa condición toda su vida; es decir, se tienen los mismos derechos ante la ley pero no el acceso a oportunidades. De las identidades sociales solapadas o intersectadas, ser mujer es la categoría que más divide a la población de tal manera que es de las más perceptibles y de mayor impacto cuantitativo, siendo así la falta de recursos de las mujeres mayor que la de los hombres. Así que *dime en qué zona vives y te diré cuántos derechos tienes.*

A pesar de las desigualdades anteriormente expuestas, el país no genera suficientes medios de movilidad social, como lo podría ser la mejoría del salario mínimo o el propio reconocimiento a la población que habita en estas zonas vulnerables.

Idealmente, las sociedades deben inclinarse a tener una mayor movilidad social, ya que en una sociedad con baja movilidad social existen pocas posibilidades de tener un mejor futuro que el de las generaciones antepasadas. Por lo tanto, aunque pareciese evidente, el ignorar el problema tanto en el discurso como en lo tangible⁴⁰ no hará que desaparezca, se necesitan de políticas públicas integrales, en particular políticas sociales.

Para ello, se debe contrarrestar el resultado de las políticas públicas y programas sociales actuales que han generado un mayor aislamiento social de estos grupos vulnerables al solo enfocarse en elevar el bienestar simbólicamente para las cifras oficiales y no en su pleno desarrollo en la sociedad. Las políticas sociales deben buscar crear condiciones de equidad social, y promover y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Los asentamientos humanos irregulares como fuente de fuerza laboral, podrían servir como una estrategia para eliminar el aislamiento social de esta población, al incorporar estrategias de vinculación; resultando así en una cohesión social, en prestación de servicios y creación de empleos. En general los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la Agenda del 2030, buscan este tipo de medidas para poner fin a la pobreza y por ende, la consecución de todos los derechos básicos vitales, así como reducir la desigualdad en y entre los países y lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

La ciudad es un espacio colectivo, por lo que le pertenece a todas las personas que le habitan y estas tienen el derecho de gozar de las condiciones para el pleno disfrute de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. En pocas palabras, el ejercicio de los DESCAs se integra con el derecho a la ciudad⁴¹, un derecho

⁴⁰ Los organismos encargados de generar y recaudar información geográfica y poblacional, no cuentan con información esencial sobre los asentamientos humanos irregulares del país.

⁴¹ Reconocido en instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos, como: Carta Europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad (2000), firmada hasta ahora por más de 400 ciudades; el

colectivo indispensable e interdependiente que ve más allá de mejorar la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y lo local, para abarcar la ciudad y su entorno. Como lo establece la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad de ONU-Hábitat, este, al igual que los demás derechos, está especialmente dirigido a los grupos vulnerables, como forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos materiales y sociales como lo son los bienes, servicios y oportunidades que brindan las ciudades.

Los principios base del derecho a la ciudad, son: sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Sin embargo, en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad⁴², también se menciona la atención prioritaria a personas y colectivos en situación de discriminación, que corresponde al principio de justicia distributiva de los recursos a grupos en condición de pobreza, exclusión y desigualdad social. De esta manera, la justicia distributiva juega un papel de obligatoriedad para las autoridades, a fin de aplicar de manera equitativa los programas sociales, priorizando las necesidades de estos grupos. Esta Carta permite la exigibilidad tanto jurídica, como política y social al gobierno mexicano para demandar su cumplimiento.

La justicia social como principio rector busca que se tengan las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades básicas de cada territorio al modificar las estructuras institucionales que generan y mantienen las relaciones de opresión y exclusión que limitan el pleno desarrollo de las personas. De tal manera, se debe buscar un

Estatuto de la Ciudad en Brasil (2001); la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad por ONU-Hábitat (2005); la Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal (2006); y a nivel nacional, la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2010).

⁴²Es una iniciativa surgida y negociada desde 2007 con el Gobierno del Distrito Federal por diversas organizaciones del movimiento urbano popular, con el objetivo de construir una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable, impulsando procesos de organización social, fortalecimiento del tejido social y construcción de ciudadanía activa y responsable. Con el fin de obtener una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria que garantice la inserción productiva y el fortalecimiento económico de los sectores populares. Disponible en: <https://www.equipopueblo.org.mx/descargas/Carta%20de%20la%20Ciudad%20de%20Mexico%20por%20el%20Derecho%20a%20la%20Ciudad.pdf>

desarrollo económico y social incluyente a través de programas de economía solidaria que aseguren una justa distribución de recursos y un desarrollo homogéneo en las ciudades.

Necesitamos de las utopías para pensar en alternativas a las instituciones dominantes con el fin de tener un mundo más justo, pero también necesitamos de la realidad, en el sentido de alternativas que pueden ser construidas en el mundo tal y como es. La economía social es uno de los planteamientos alternativos más fuertes de hoy en día para contrarrestar el capitalismo, con este se busca romper con toda la estructura del sistema a partir de las nuevas formas de intercambio económico y de interacción humana. Así la educación también debe seguir ese hilo conductor, con el cooperativismo, la empatía y el apoyo mutuo como valores esenciales; acabando con el modelo tradicional basado en la competencia. Necesitando así, una educación por la paz, multicultural e incluyente, construida desde la opresión, permitiendo el pleno y libre desarrollo de la persona. Como una solución para asegurar los mismos principios de libertad, es el derecho básico a la renta básica universal, partiendo de que esta sentaría una base más igualitaria y justa para todas las personas, ya que con el tiempo se podría lograr un mundo más justo al garantizarle a todas las personas un sustento económico más allá de la supervivencia.

Durante este año, la Ciudad de México estrenará la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM), teniendo los derechos humanos como pilar. Con bastantes batallas ganadas en el reconocimiento de derechos, como lo son: los mecanismos de exigibilidad de justicia, la educación hasta el más alto nivel, el disfrute de la ciencia, innovación y tecnología, el reconocimiento de la pluriculturalidad, el garantizar el derecho a un mínimo vital que permita a las personas vivir en condiciones materiales de dignidad, la promoción de la mejora constante de las condiciones laborales y salariales e inclusive la definición de principios de desarrollo, bienestar social y economía

distributiva. Sin embargo, también se tienen batallas perdidas, como la desaprobación de la renta básica como derecho y el concepto de ciudadanía universal⁴³. Este último, siendo un planteamiento que apuesta por la libertad como uno de sus valores fundamentales desde lo político y social, por una sociedad sin límites invisibles espaciales, por una nacionalidad única, así asegurando la libertad de tránsito, desarrollo e igualdad de oportunidades.

Con el sexenio que comienza en 2019, el partido de MORENA⁴⁴ propone una agenda concerniente a lo urbano, llamada AMLÓPOLIS, que busca recuperar y mejorar el entorno en el que viven las personas a través de infraestructura de calidad, espacios públicos, equipamiento, vivienda asequible y accesible, tomando en cuenta las diferencias culturales y geográficas, así como el medio ambiente y el tipo de suelo. En resumen, buscan construir ciudades en las que todas las personas alcancen su pleno desarrollo en armonía con el entorno (MORENA, 2018).

Lo anteriormente mencionado formará parte de las medidas que se tomarán en un futuro próximo para tener una sociedad más equitativa, por lo que nos concierne a todas las personas desde la individualidad o colectividad ejercer nuestro derecho a denunciar y exigir el cumplimiento o incumplimiento de todos los derechos reconocidos por esta Constitución y por la agenda del nuevo sexenio, además del derecho a la reparación integral. Estas son una herramienta más para la exigibilidad de justicia, de una sociedad que pueda ejercer de igual forma sus derechos sin importar dónde haya nacido. Exijamos que se cumpla cada promesa, cada propuesta, cada expectativa, exigamos más, exigamos una utopía realista.

⁴³ También conocida como *world citizens*, ciudadanía del mundo.

⁴⁴ Morena, también conocido como Movimiento Regeneración Nacional, es un partido político mexicano de izquierda. Disponible en: <https://morena.si/>

Referencias

- Alcántara Liliana. (2012). *¿Qué es el programa 'Piso Firme'?*. El Universal. Ciudad de México. Recuperado el 2017, de <http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/840716.html>.
- Animal Político. (2018). *La realidad de la juventud en México: pobreza, discriminación e incumplimiento de sus derechos*. México Desigual. Reforma. Recuperado el 2018, de <https://www.animalpolitico.com/2018/08/dia-de-la-juventud-pobreza-discriminacion/>.
- Antón, A. (2016). *La desigualdad social*. Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Sociología. Recuperado el 2017, de https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/aanton/publicacion/2014/desigualdad_social.html.
- Arendt, H. (2013). *Los orígenes del totalitarismo*. Madrid. Alianza Editorial.
- Barone, V. (1998). *El modo capitalista de producción*. CLACSO (Ed.). Asunción: BASE Investigaciones Sociales.
- Coalición Internacional para el Hábitat (LA COALICIÓN). (2017). *Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México*. Informe alternativo a los Informes V y VI Periódicos combinados del Estado mexicano ante el Comité DESC de la ONU. Ciudad de México.
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC). *Observaciones Generales No. 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20*.
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC). (2009). *Observación General No. 20*. La no discriminación y los derechos económicos, sociales y

culturales. Artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 42° período de sesiones Ginebra.

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU. (2000). *Carta Europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad*. Saint-Denis.

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). *Principios Constitucionales En Materia De Derechos Humanos*. Principios Constitucionales. Recuperado el 2018, de http://cedhj.org.mx/principios_constitucionales.asp

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). *¿Qué son los Derechos Humanos?*. Derechos Humanos. Recuperado el 2018, de http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos.

Concha, Miguel. (2018). *Los DESC en México*. Política. Recuperado el 2018, de <http://www.jornada.com.mx/2018/03/24/politica/015a2pol>.

CONEVAL. (2016). *Cuadro 1 Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2016*. Medición de la Pobreza 2008-2016. Pobreza en México. Recuperado el 2018, de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx

CONEVAL. (s.f.). *Glosario*. Medición de la Pobreza. Recuperado el 2017, de <http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx>.

CONEVAL. (s.f.). *¿Qué es el índice de rezago social?*. Medición de la Pobreza. Recuperado el 2017, de <https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-social.aspx>

Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (CONAPRED). ¿Quiénes Somos?.

Recuperado el 2018, de

[http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=38&id_opcion=15
&op=15.](http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=38&id_opcion=15&op=15)

Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM). (2017). CDMX.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). (1917). México.

Cordera, Rolando, Ramírez Kuri, Patricia & Ziccardi, Alicia. (2008). *Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI*. México: Siglo XXI. UNAM.

Cordera, Rolando, Ramírez Kuri, Patricia & Ziccardi, Alicia (coords.). (2008). *Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI*. México. Siglo XXI. CONAPO.

(2010). *Grado de Marginación Urbana (GMU)*. Ciudad de México. Xochimilco.

Derechos Digitales América Latina. (2016) Derechos de las mujeres en línea resultado de la evaluación. México. Midiendo el progreso, impulsando acciones.

Di Virgilio- Heredia. (2012). *Clase social y territorio*. Presentación. Dossier. Quid 16 N° de la revista (4-19).

Di Virgilio, María Mercedes. (2003). *Hábitat y salud: Estrategias de las familias pobres*. Buenos Aires. Lumiere.

El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos (OPSDH). *Sistema de Indicadores de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales*. Recuperado el 2018, de <http://observatoriopoliticasocial.org/sidesc/>.

Esquivel, G. (2015). *Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político*. México.

- Expansión. (2017). *El Salario Mínimo en México sube a 88.36 pesos a partir de diciembre*. Economía. Recuperado el 2018, de <https://expansion.mx/economia/2017/11/21/el-salario-minimo-en-mexico-sube-a-8836-pesos-a-partir-de-diciembre>.
- Ferranti D., Perry G.E., Ferreira F. y Walton M. (2004). *Inequality in Latin America: breaking with history?*. The World Bank. Washington D.C.
- García Villegas, Mauricio; Espinosa R., Jose Rafael. (2013). *El derecho al Estado. Los efectos legales del apartheid institucional en Colombia*. Bogotá. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Dejusticia. El Reino de los Países Bajos.
- Gobierno de México. (2010). *Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad*.
- Hernández, Diego. (2012). *Activos y estructuras de oportunidades de movilidad. Una propuesta analítica para el estudio de la accesibilidad por transporte público, el bienestar y la equidad*. EURE. Vol. 38. N° 115. pp. 117-135.
- INEGI. *Censo de Población y Vivienda*. Ciudad de México. Xochimilco. 2010.
- INEGI. (2010). *Censo de Población y Vivienda*. Proyectos Estadísticos. Importancia. Recuperado el 2018, de <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/>.
- INEGI. *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)*. (2018). Ciudad de México. Xochimilco.
- INEGI. (2015). *Número de habitantes*. Xochimilco. Población. Recuperado el 2018, de <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/>.

Infodf. (2015). *Documento, en respuesta a una solicitud de información de Juan Manuel Garcés Zúñiga*. Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Recuperado el 2017, de http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/22/1/2015/pleno/VERSIONES%20MAYO/27-05-15/VP.PDF.27-05-15/VP.RR.SIP.0297-2015.pdf

Jaramillo Molina, Máximo Ernesto. (2018). *Yo (no) merezco abundancia: legitimidad de la pobreza y la política social en México*. Recuperado el 2018, de <https://economia.nexos.com.mx/?p=1036>.

Jordi, B. (2012). Muros visibles y fronteras invisibles. En *Espacio Público y Derecho a la Ciudad* (págs. 5-7). Barcelona.

Kaztman, Rubén. (2001). *Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos*. Revista de la Cepal 75. Naciones Unidas. pp. 171-189.

México Desconocido. (2012). *Xochimilco*. Descubre Destinos. Barrios Mágicos. Recuperado el 2018, de <https://www.mexicodesconocido.com.mx/xochimilco1.html>.

Monografías plus+. *Tribus nahuatlacas*. Recuperado el 2018, de <https://www.monografias.com/docs/Tribus-nahuatlacas-PKU7MSZBZ>.

MORENA. (2018). *AMLÓPOLIS*.

Noguera, J. (2004). *Sobre el concepto de desigualdad en ciencias sociales*. pp. 5.

NOTIMEX. (2018). *Buscará Coparmex llevar el salario mínimo a \$102 en próximo gobierno*. Negocios. Crónica. Recuperado el 2018, de <http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1089889.html>.

ONU-Hábitat. (2005). *Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad*.

ONU-Hábitat. (2010) *El derecho a una vivienda adecuada*. Derechos Humanos. Folleto informativo No 21. Revista 1. Naciones Unidas. Ginebra.

ONU-Hábitat. (2017). *ONU-Hábitat al alcance*. Recuperado el 2018, de <https://es.unhabitat.org/sobre-nosotros/al-alcance/>.

ONU-Hábitat. (2018). *Hacer de los asentamientos informales parte de la ciudad*. Recuperado el 2018, de <http://onuhabitat.org.mx/index.php/hacer-de-los-asentamientos-informales-parte-de-la-ciudad>.

ONU-Hábitat. (2018). *Viviendas y mejoramiento de asentamientos precarios*. Recuperado el 2018, de <https://es.unhabitat.org/temas-urbanos/viviendas/>.

ONU Mujeres. (2015). *Informe resumido: La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing cumplen 20 años*.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su Protocolo Facultativo (PIDESC y PF). (2012). Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México. Recuperado el 2018, de

http://www.paot.org.mx/micrositios/FORO_CONS_RN/pdf/mesa_2/Emigdio_Roa.pdf.

PAOT. (2016). *Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación*. Problemática y planteamientos. Lic. Emigdio Roa Márquez Subprocurador de Ordenamiento Territorial.

Pérez Corona, Javier. (2017). *Urbanización y Conflictos Ambientales en Suelo de Conservación de Xochimilco, Ciudad de México*. Revista Crecer Empresarial: Journal of Management and Development. Número Especial 01. Investigaciones presentadas en el XI congreso internacional estudios ambientales y del territorio.

Pérez de Acha, Gisela. (2016). *¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso?*. Brecha Digital de Género en México. Derechos Digitales. América Latina.

PISA. (2009). *Mensajes Clave para México*. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

PISA. (2015). *PISA 2015. Resultados*. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

PNUD. (2016). *Antecedentes*. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado el 2018, de <http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/background.html>.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe (PNUMA). (2003). *Asentamientos Humanos en América Latina y el Caribe*. Panamá.

Ramírez Kuri, P. (2015). *Espacio público, ¿espacio de todos? Reflexiones desde la ciudad de México*. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de Sociología 77 núm. México, D.F.

RC. (2018). *Urge ONU fondos pro desarrollo en México*. Reforma. Recuperado el 2018, de <https://periodicocorreo.com.mx/urge-onu-fondos-pro-desarrollo-en-mexico/>.

Red de Estudios sobre Desigualdades de El Colegio de México (COLMEX). (2018). *Informe Desigualdades en México 2018*. Ciudad de México.

ReformaDH. (2013). *Bloque de constitucionalidad en México*. Módulo 2. México. Recuperado el 2018, de <http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/Bloque%20de%20constitucionalidad.pdf>.

Reza, Abraham. (2017). *CDMX tiene 241 mil familias en asentamientos irregulares*. Ciudad de México. Recuperado el 2018, de <http://www.milenio.com/estados/cdmx-241-mil-familias-asentamientos-irregulares>.

Rodríguez Zepeda, Jesús. (2004). *¿Qué es la discriminación y cómo combatirla?*. Colección Cuadernos de la Igualdad. CONAPRED. México. p19.

Ruiz Rivera, Naxhelli. (2012). *La definición y medición de la vulnerabilidad social. Un enfoque normativo*. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM. ISSN 0188-4611. Núm. 77. pp. 63-74.

Saenz Lazcano, Salma Semiramis. (2018). *Residir y resistir: fundamentos normativos para la legitimación de asentamientos humanos irregulares en sociedades desiguales*. Tesina. Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.. CDMX.

Secretaría de Desarrollo Social. (2016). *Cruzada Nacional Contra el Hambre*. Recuperado el 2018, de <https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-hambre-18938>.

Secretaría de Gobernación (SEGOB). *¿En qué me beneficia el principio pro persona?*. Blog. Junio 2016. Recuperado el 2018, de <https://www.gob.mx/segob/articulos/en-que-me-beneficia-el-principio-pro-persona>.

Social Watch. (2015). *El derecho a no ser pobre: La pobreza como violación de los derechos humanos*. Informe 2015.

Techo. (2016). *Encuestas de Caracterización de Hogares (ECH)*. Marzo a septiembre 2015. Toltenco, Xochimilco.

Techo. (2018). *Asentamientos Humanos Irregulares*. Mapeo. Techo. México.

Uprimny Yepes, Rodrigo. (2008). *Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y proceso penal*. 2ª ed. Bogotá. Consejo Superior de la Judicatura-Universidad Nacional de Colombia. pp. 25.

Vega, Andrea y Ramos, Claudia. (2018). *El sueño mexicano: solo 2% de los pobres puede llegar a ser rico*. México Desigual. Recuperado el 2018, de <https://www.animalpolitico.com/no-basta-con-echarle-ganas/>.

Vitaluz. (2018). *Zonas de trabajo CDMX*. Vitaluz, México.

Xochimilco Gobierno. *Pueblos y Barrios de Xochimilco*. Soy Xochimilco. Recuperado el 2018, de <http://xochimilco.gob.mx/soy-xochimilco/pueblos-y-barrios-15>.

Xochimilco Gobierno. *Tradiciones de Xochimilco*. Soy Xochimilco. Recuperado el 2018, de <http://xochimilco.gob.mx/soy-xochimilco/pueblos-y-barrios-15>.

Xochimilco Gobierno. *Xochimilco a través del tiempo*. Soy Xochimilco. Historia. Recuperado el 2018, de <http://xochimilco.gob.mx/soy-xochimilco/historia-9>.

Ziccardi, Alicia (Compiladora). (2008). *Pobreza y Exclusión Social en las Ciudades del Siglo XXI*. Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Los retos de las políticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI. Biblioteca Universitaria. Ciencias Sociales y Humanidades. Colección CLACSO.